

CUADERNOS ORKESTRA

ISSN 2340-7638

 <https://doi.org/10.18543/RTWM2847>

GRUPOS EMPRESARIALES EN EUSKADI

Núm. 05/2023

 <https://doi.org/10.18543/MLBS9812>

Aitor Garmendia-Lazcano

Laura Baselga-Pascual

Ibon Gil de San Vicente

Eduardo Sisti

Imanol Aizpuru Arruti

2023

CUADERNOS ORKESTRA, núm. 05/2023

ISSN 2340-7638

 Colección: <https://doi.org/10.18543/RTWM2847>

 Cuaderno: <https://doi.org/10.18543/MLBS9812>

 Resumen ejecutivo en euskera: <https://doi.org/10.18543/MQNS1140>

 Resumen ejecutivo en inglés: <https://doi.org/10.18543/XXUY9821>

© Aitor Garmendia-Lazcano, Laura Baselga-Pascual, Ibon Gil de San Vicente, Eduardo Sisti, Imanol Aizpuru Arruti

© Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto

www.orquestra.deusto.es

Agradecimientos

Este análisis es parte del proyecto de investigación “Observatorio Económico Financiero de la empresa vasca” y cuenta con el apoyo financiero del Instituto Vasco de Finanzas (IVF). La principal base de datos utilizada para realizar los análisis ha sido SABI de INFORMA D&B, S.A.U, que recopila información económica y financiera de las empresas domiciliadas en la península ibérica. Los autores del informe expresan su agradecimiento a Asier Murciego Alonso por la ayuda y la colaboración prestadas durante su elaboración.

Las opiniones, análisis y comentarios recogidos en este documento reflejan la opinión de los autores, y no necesariamente de las instituciones a las que pertenecen. Cualquier error es únicamente atribuible a los autores.

Resumen

El informe "Grupos Empresariales en Euskadi" describe la estructura del accionariado de las empresas de Euskadi mostrando la relevancia de los grupos empresariales. Asimismo, propone una metodología para la identificación y clasificación de estos grupos empresariales que están presentes en Euskadi. De este modo, se muestra la foto de dichos grupos para el año 2022 identificando 4.136 grupos empresariales, describiendo sus características en función de la localización de su empresa matriz y distinguiendo entre grupos vascos, españoles (de fuera de la CAPV) y extranjeros. Para cada una de estas tipologías se analizan algunos atributos que la literatura sobre grupos empresariales considera relevantes como son: la sofisticación de sus estrategias, la diversificación sectorial, o los mecanismos de financiación intragrupo. También se ofrece el detalle de los grupos empresariales que más empleo generan en la CAPV.

Laburpena

"Enpresa-taldeak Euskadin" txostenak Euskadiko enpresen akziodunen egitura deskribatzen du, enpresa-taldeen garrantzia erakutsiz. Era berean, Euskadin dauden enpresa-talde horiek identifikatzeko eta sailkatzeko metodologia bat proposatzen du. Horrela, 2022rako talde horien argazkia erakusten da, 4.136 enpresa-talde identifikatuz, haien ezaugarriak jatorrizko enpresaren kokapenaren arabera deskribatuz eta Euskadiko, Espainiako (EAEtik kanpokoak) eta atzerriko taldeak bereiziz. Tipologia bakoitzerako, enpresa-taldeei buruzko literaturak garrantzitsutzat jotzen dituen zenbait ezaugarri aztertzen dira: estrategien sofistikazioa, sektore-dibertsifikazioa edo talde barruko finantzaketa-mekanismoak. EAEn enplegu gehien sortzen duten enpresa-taldeen xehetasunak ere ematen dira.

Abstract

The report "Business Groups in Euskadi" describes the ownership structure of companies in the Basque Country, highlighting the relevance of business groups. Additionally, it proposes a methodology for the identification and classification of these business groups present in the Basque Country. Thus, the report presents a snapshot of these groups for the year 2022, identifying 4,136 business groups and describing their characteristics based on the location of their parent company, distinguishing between Basque, Spanish (outside the Basque Country), and foreign groups. For each of these typologies, several attributes considered relevant in the literature on business groups are analyzed, such as the sophistication of their strategies, sectoral diversification, and intra-group financing mechanisms. Furthermore, the report provides detailed information on the business groups that generate the most employment in the Basque Country.

Índice

Resumen ejecutivo.....	5
Lista de figuras	9
Lista de tablas.....	9
Lista de gráficos.....	10
Lista de mapas.....	11
1. Introducción.....	12
2. Bases de datos: cobertura y tratamiento	16
2.1. Ámbito temporal del estudio.....	16
2.2. Preparación de datos.....	16
2.3. Cobertura de la muestra final	22
3. Descripción de la muestra	24
4. Estructura del accionariado de las empresas de Euskadi	28
4.1. Naturaleza del accionariado presente en las empresas vascas	28
4.2. Naturaleza del accionista principal	29
4.3. Grado de concentración de la propiedad	30
5. Grupos empresariales presentes en la CAPV.....	35
5.1. Clasificación según origen geográfico de la matriz	35
5.2. Clasificación según el alcance geográfico del grupo	36
5.3. Participación accionarial intragrupo.....	37
5.4. Sector de actividad de las matrices y sus filiales vascas	39
5.5. Empresas controladas por empresas vascas	42
5.6. Empresas vascas controladas por empresas españolas	48
5.7. Empresas vascas controladas por empresas extranjeras	55
5.8. Grupos empresariales de fuera de la CAPV con establecimientos en Euskadi	61
6. Empresas vascas independientes y afiliadas a grupos: situación financiera y rentabilidad.....	66
6.1. Solvencia financiera	66
6.2. Diversificación de la financiación	68
6.3. Rentabilidad	70
7. Conclusiones.....	75
Anexos	79
Bibliografía	95

Resumen ejecutivo

Este informe analiza la naturaleza del accionariado de las empresas vascas y muestra una radiografía de los grupos empresariales¹ presentes en Euskadi en 2022. El estudio de la estructura del accionariado de las empresas vascas es esencial para comprender la distribución del poder y la toma de decisiones, así como para evaluar el nivel de integración, compromiso y arraigo empresarial en el territorio de Euskadi. Por otro lado, los grupos empresariales desempeñan un papel clave en el fortalecimiento del tejido empresarial, al fomentar la colaboración, impulsar la innovación y promover el crecimiento económico. Estos grupos generan sinergias y economías de escala que contribuyen a mejorar la eficiencia, la competitividad y el desarrollo económico de una región. En conjunto, el estudio de la naturaleza de la propiedad y el análisis de los grupos empresariales son fundamentales para comprender y potenciar el arraigo empresarial en Euskadi.

Para cubrir este doble propósito, se ha analizado una muestra de 25.689 empresas vascas, de las cuales el 42% forma parte de un grupo empresarial, mientras que el 58% restante tiene la consideración de empresa independiente.

Naturaleza de la propiedad en las empresas de Euskadi

El análisis de la estructura accionarial en las empresas vascas muestra la gran relevancia de la empresa familiar, particularmente en Gipuzkoa, donde los individuos y las familias son los principales accionistas en aproximadamente el 66% de las empresas vascas estudiadas. Por su parte, las empresas no financieras se posicionan como el segundo tipo de accionista más relevante, siendo el accionista principal en alrededor del 30% de las empresas vascas, con una presencia ligeramente mayor en Araba y Bizkaia. En contraste, las empresas financieras, los bancos, las compañías de seguros, el capital riesgo y el sector público poseen una presencia minoritaria en el accionariado de las empresas vascas, siendo accionistas principales únicamente en el 4% de las empresas analizadas. Estas participaciones principales entre empresas son las que dan lugar a la configuración de los grupos empresariales presentes en Euskadi.

Es importante destacar que en el 80% de las empresas vascas, el accionista principal ostenta el control de una participación mayoritaria, lo que pone de manifiesto el elevado grado de concentración de la propiedad presente en el entramado empresarial de Euskadi. Este patrón se acentúa aún más en las empresas vascas afiliadas a grupos empresariales, habiéndose experimentado un incremento significativo en dicho grado de concentración a lo largo de la última década. Este fenómeno indica que los propietarios tienen una considerable capacidad para influir

¹ La definición de grupo empresarial adoptada en este informe es la siguiente: conjunto de empresas (filiales) ligadas a una empresa matriz final a través de participaciones accionariales principales, directas o indirectas, superiores al 25%.

en la toma de decisiones y ejercer un control sobre las empresas que conforman estos grupos.

Origen geográfico, actividad y dimensión de los grupos presentes en Euskadi

De los 4.136 grupos empresariales presentes en Euskadi, el 68% se corresponde con grupos vascos que controlan 5.569 filiales en la región. Por su parte, el 17% está conformado por grupos españoles (de fuera de la CAPV) que poseen 1.385 filiales en Euskadi. Y el restante 15% se compone de grupos extranjeros, que ejercen su control sobre 1.142 filiales en este territorio.

En cuanto a las matrices de los grupos vascos, su actividad se enfoca principalmente en el sector de servicios, representando el 64% de los grupos, y el sector industrial, con un 12% de los grupos. Por otro lado, en los grupos españoles, las matrices también se concentran en actividades de servicios, representando el 69% de los grupos, mientras que la actividad industrial tiene un peso menor, con un 7%. En contraste, los grupos extranjeros muestran un mayor peso de las matrices vinculadas a la actividad industrial, alcanzando un 23% de los grupos.

También es relevante destacar que se observa una mayor presencia de grupos vascos en otras comunidades autónomas de España, con un total de 2.029 filiales, en comparación con la presencia de grupos españoles en Euskadi, con 1.385 filiales. La presencia de los grupos vascos en territorio español se concentra principalmente en Madrid, Navarra y Cataluña. Estas tres comunidades autónomas, junto con Valencia, también son los principales lugares de origen de las matrices de los grupos españoles con presencia en Euskadi.

Por otro lado, los tres principales países extranjeros con presencia de los grupos vascos, que controlan un total de 2.623 filiales en el extranjero, son Estados Unidos, México y Brasil. Estos tres países han reemplazado, en poco más de una década, al Reino Unido, Francia y Portugal como los destinos internacionales más relevantes para los grupos vascos. En cuanto a los grupos extranjeros presentes en Euskadi, que controlan 1.142 filiales en nuestro territorio, se destaca que Alemania, Francia y Estados Unidos son los países con mayor número de filiales. Durante la última década, se ha observado un aumento de la presencia en Euskadi de grupos extranjeros con sede en Luxemburgo, que pasa del 8º al 4º país de origen más importante². Asimismo, México ha ganado relevancia, pasando de no tener filiales en el País Vasco en 2009 a convertirse en el 8º país de origen más importante. En cambio, Italia ha experimentado una pérdida de peso, descendiendo del 5º al 9º lugar en

² Luxemburgo se elige sede de las matrices de los grupos empresariales debido a su régimen fiscal favorable, marco legal estable y ubicación estratégica en Europa. Esto permite a los grupos optimizar su estructura fiscal, mejorar la eficiencia operativa y acceder a mercados clave en la región.

términos de presencia de grupos extranjeros en Euskadi. Estos datos evidencian cambios significativos en los patrones de internacionalización de los grupos empresariales presentes en Euskadi. Destaca, por ejemplo, el creciente interés de los grupos vascos por invertir en el continente americano en comparación con el mercado europeo.

Al examinar la dimensión de las filiales en relación con el origen de los grupos empresariales, se observa que las filiales de los grupos extranjeros son las que presentan un mayor tamaño, seguidas por aquellas pertenecientes a los grupos españoles y vascos. En los grupos extranjeros, la mediana de la facturación y el empleo de las filiales establecidas en Euskadi es de 5,22 millones de euros y 23 empleados, respectivamente. Por otro lado, en los grupos españoles, estas cifras se sitúan en 1,66 millones de euros y 11 empleados, mientras que en los grupos vascos son de 1 millón de euros y 9 empleados. Este mayor tamaño de las filiales de los grupos extranjeros puede atribuirse a su exposición a mercados internacionales más amplios y su acceso a fuentes de financiación adicionales, que contribuyen a impulsar su desarrollo empresarial. Este contexto les otorga una ventaja competitiva en términos de tamaño y capacidad de crecimiento en comparación con los grupos empresariales españoles y vascos, que pueden tener un enfoque más nacional o regional.

Rentabilidad e internacionalización de los grupos presentes en Euskadi

Las empresas vascas que forman parte de grupos extranjeros presentan una rentabilidad económica notablemente superior en comparación con los grupos vascos y españoles (7,8% vs. 6,2% y 6% respectivamente en 2021). Además, aunque las diferencias son menos pronunciadas, los grupos extranjeros también exhiben una rentabilidad financiera más alta. Es importante destacar que durante la pandemia de la COVID-19, un porcentaje significativo de estas empresas pertenecientes a grupos extranjeros registraron pérdidas (10% en 2019 vs. 19% en 2020). Sin embargo, una vez superado el peor momento de la crisis, esta proporción de empresas en pérdidas se ha reducido notablemente (10,3% en 2021).

Por otro lado, se observa que el tamaño empresarial desempeña un papel determinante en la propensión exportadora de las empresas vascas, con un 7,2% de microempresas que exportan en comparación con un 70,7% de grandes empresas exportadoras. Asimismo, las empresas afiliadas a grupos empresariales muestran una mayor propensión exportadora en comparación con las empresas independientes (31,6% frente a 12,2%), y este patrón se confirma en casi todos los tramos de tamaño. Por último, entre las empresas afiliadas a grupos, aquellas pertenecientes a grupos extranjeros son las que presentan una mayor propensión exportadora (el 49,4% de estas empresas exportan).

Los grupos empresariales y la competitividad de Euskadi

Los resultados obtenidos en este informe subrayan la relevancia de investigar en profundidad la estructura del accionariado y las dinámicas de los grupos empresariales con el objetivo de promover un tejido empresarial sólido, sostenible e integrado en Euskadi que impulse el crecimiento económico y la competitividad de

esta región. La prominencia de las empresas familiares y de los grupos empresariales con sede en el País Vasco en el tejido empresarial analizado parecen indicativos de un notable nivel de arraigo de las empresas vascas en el territorio. Asimismo, la significativa presencia de filiales de grupos vascos en otros territorios es un indicador claro de la apertura de su economía y su marcado enfoque internacional. Sin embargo, la evolución observada en la última década en los grupos empresariales presentes en Euskadi revela un creciente protagonismo de los grupos españoles y extranjeros, lo que pone de manifiesto la necesidad de monitorear este fenómeno y su posible impacto en el nivel de arraigo de las empresas en el territorio vasco.

Para terminar, destacamos algunas ideas clave que se derivan de este trabajo:

- Los grupos empresariales desempeñan un papel esencial en las estrategias de crecimiento y diversificación empresarial. Dentro de los grupos analizados, se observa que el 47% de las filiales operan en sectores diferentes al de la empresa matriz. Esta diversificación facilita la gestión de riesgos y permite aprovechar sinergias y oportunidades en diversos sectores y mercados, factores clave para mejorar la competitividad y promover el desarrollo económico en Euskadi.
- El desarrollo de los grupos empresariales también parece impulsar las estrategias de internacionalización de las empresas, tanto a través de la actividad exportadora (31,6% de las empresas afiliadas a grupos exportan, en comparación con el 12,2% de las empresas independientes), como mediante la creación de filiales en el extranjero.
- La metodología de análisis desarrollada en este trabajo ofrece una herramienta efectiva para monitorear los grupos empresariales presentes en un territorio, lo que facilita la identificación de cambios significativos en su estructura accionarial, dimensión, grado de diversificación de la actividad, estrategia de internacionalización y desempeño.

Los resultados obtenidos resaltan la relevancia de fomentar la colaboración entre empresas, aumentar el tamaño empresarial, promover la internacionalización y fortalecer los mecanismos de financiación que apoyen estos procesos, con el fin de favorecer el arraigo de las empresas en Euskadi, impulsar su competitividad y promover el desarrollo económico de la región.

Lista de figuras

Figura 1.1 Colectivos de empresas vascas analizadas	14
---	----

Lista de tablas

Tabla 2.1 Tipología de accionistas	18
Tabla 2.2 Variables económico-financieras utilizadas en el estudio	21
Tabla 2.3 Depuración de la muestra final de empresas vascas	22
Tabla 2.4 Población de empresas vascas y cobertura de la muestra	23
Tabla 4.1 Concentración de la propiedad en manos del accionista principal, por tipo de accionista	32
Tabla 4.2 Concentración de la propiedad en manos del accionista principal en las empresas afiliadas a grupo y en las independientes	34
Tabla 5.1 Sector de actividad de las matrices y filiales vascas de los grupos presentes en la CAPV	39
Tabla 5.2 Diversificación sectorial de los grupos presentes en la CAPV	41
Tabla 5.3 Participaciones de control de los grupos vascos en filiales, por territorio histórico de origen de la matriz	43
Tabla 5.4 Principales 10 provincias españolas con presencia de filiales de grupos vascos, según origen de la matriz	44
Tabla 5.5 Los 20 grupos vascos por empleo del grupo	47
Tabla 5.6 Origen geográfico de los grupos españoles no vascos y distribución de sus filiales en la CAPV	49
Tabla 5.7 Reciprocidad en el control de filiales entre la CAPV y las restantes comunidades autónomas españolas	51
Tabla 5.8 Los 20 grupos españoles no vascos por empleo del grupo	54
Tabla 5.9 Los 10 principales países de origen de los grupos extranjeros con presencia en la CAPV	57
Tabla 5.10 Los 20 grupos extranjeros por empleo del grupo	60
Tabla 5.11 Empresas de fuera la CAPV afiliadas a grupos, con establecimientos en Euskadi	62
Tabla 5.12 Top 10 de las provincias de origen de los grupos de fuera de Euskadi con establecimientos en la CAPV, por tipo de grupo empresarial	63
Tabla 5.13 Empresas españolas de fuera de la CAPV afiliadas a grupos, con 500 o más empleados en sus establecimientos de Euskadi	64

Lista de gráficos

Gráfico 3.1 Distribución de la muestra, por territorios históricos.....	24
Gráfico 3.2 Distribución de la muestra, por tamaño y territorios históricos.....	25
Gráfico 3.3 Distribución de la muestra, por sector de actividad y territorios históricos	26
Gráfico 4.1 Naturaleza del accionariado presente en las empresas vascas, por territorios históricos.....	28
Gráfico 4.2 Distribución de las empresas según el tipo de accionista principal, por territorios históricos.....	30
Gráfico 4.3 Concentración de la propiedad en manos del accionista principal.....	31
Gráfico 4.4 Concentración de la propiedad en manos del accionista principal, por tamaño	33
Gráfico 5.1 Origen geográfico de las matrices de grupos presentes en la CAPV.....	36
Gráfico 5.2 Alcance geográfico de los grupos presentes en la CAPV	37
Gráfico 5.3 Promedio de las participaciones accionariales principales intragrupo...	38
Gráfico 5.4 Localización geográfica de las filiales de los grupos vascos.....	42
Gráfico 5.5 Tamaño de las filiales vascas de los grupos vascos, por territorios históricos.....	46
Gráfico 5.6 Tamaño de las filiales vascas de los grupos españoles, por territorios históricos.....	53
Gráfico 5.7 Tamaño de las filiales vascas de los grupos extranjeros, por territorios históricos.....	58
Gráfico 5.8 Frecuencia acumulada de la facturación (en escala logarítmica) de las filiales vascas, según el origen de su matriz.....	59
Gráfico 6.1 Evolución del indicador de solvencia financiera.....	67
Gráfico 6.2 Liquidez y Garantía patrimonial.....	68
Gráfico 6.3 Retorno de la deuda (en años).....	69
Gráfico 6.4 Peso de la deuda no bancaria y coste de la financiación	70
Gráfico 6.5 Rentabilidad sobre el activo	71
Gráfico 6.6 Empresas con pérdidas (% sobre el total).....	73
Gráfico 6.7 Rentabilidad financiera (ROE).....	74

Lista de mapas

Mapa 5.1 Distribución geográfica de las filiales extranjeras de los grupos vascos....	45
Mapa 5.2 Origen geográfico de los grupos extranjeros con filiales en la CAPV	56

1. Introducción

Los grupos empresariales constituyen una parte muy relevante del tejido empresarial nacional e internacional. Aunque inicialmente numerosos estudios como el de Carney et al. (2011) explicaron su existencia como una respuesta organizativa ante los problemas generados por la presencia de mercados ineficientes (capitales, trabajo, etc.) y entornos institucionales poco desarrollados, propios de las economías emergentes, hoy en día son un fenómeno empresarial que se ha extendido también entre las economías más avanzadas.

Las motivaciones que pueden llevar a las empresas a constituirse en grupos empresariales son muy diversas. La literatura especializada señala que las principales ventajas de pertenecer a un grupo empresarial son (Locorotondo et al., 2012):

1. La creación de un mercado de capitales intragrupo que permite a las filiales acceder a más financiación y posibilita la asignación de recursos financieros de forma más eficiente dentro del grupo al reducirse la asimetría informativa.
2. El acceso a los recursos tecnológicos y al talento humano del grupo que pueden contribuir al crecimiento empresarial.
3. El efecto reputacional positivo que la afiliación a un grupo puede tener para una filial a la hora de acceder a financiación externa.
4. Las economías de escala derivadas de la agrupación de recursos que dan lugar a una mayor eficiencia en costes de producción y unos mayores beneficios.
5. El poder de mercado que otorga a las filiales pequeñas que, amparadas por el grupo, ven incrementado su poder de negociación.
6. La diversificación de actividades y el control de los riesgos asociados que posibilita la creación de filiales cuando se acometen nuevas iniciativas.
7. Las redes de trabajo intragrupales que impulsan la colaboración entre filiales, y pueden dar lugar a nuevas oportunidades de negocio.
8. El poder político que otorga la afiliación a un grupo de elevado tamaño que puede llegar a traducirse en ciertas regulaciones favorables para las empresas integrantes del grupo.

Sin embargo, los autores también señalan que la pertenencia a un grupo empresarial puede tener aspectos negativos como, por ejemplo, la expropiación de la riqueza de los accionistas minoritarios en favor de los mayoritarios o la subsidiación de filiales no rentables dentro del grupo. Asimismo, en los grupos también se detecta el riesgo de buscar rentas políticas o ejercer un excesivo poder de mercado, especialmente en países con instituciones débiles.

Teniendo en cuenta los incentivos señalados anteriormente tras la revisión de la literatura para constituir grupos empresariales y el impacto que estos pueden tener sobre el desarrollo económico y el empleo de un territorio, es muy relevante profundizar en la dimensión y las características de los grupos empresariales que están presentes en la actualidad en la CAPV, y analizar las principales tendencias que se observan en su evolución respecto a la realidad descrita en el informe anterior

sobre los grupos empresariales presentes en la CAPV el año 2009 (Garmendia y del Orden, 2012).

Con este objetivo, el presente informe analiza, en primer lugar, la estructura del accionariado de las empresas de la C.A. de Euskadi centrándose en la naturaleza de los accionistas que conforman ese accionariado y en el grado de concentración de la propiedad, prestando especial atención a las diferencias que existen entre las empresas afiliadas a grupos empresariales y las independientes. En segundo lugar, se ofrece una radiografía de los grupos empresariales que están presentes en la CAPV describiendo el alcance geográfico de estos grupos, su tamaño, diversificación sectorial, y el origen geográfico de sus empresas matrices, diferenciando entre los grupos con matriz vasca, española (de fuera de la CAPV) o extranjera. En cada uno de estos tres colectivos se muestra el detalle de los grupos empresariales que más empleo generan en el País Vasco. En tercer lugar, se analiza la situación financiera y la rentabilidad de las empresas vascas centrándonos en las diferencias existentes entre las empresas afiliadas a grupos empresariales y las independientes.

Para delimitar qué es un grupo empresarial, nos hemos guiado por Bamiatzi et al. (2014) que definen un grupo como el conjunto de empresas, legalmente independientes, cuya propiedad y control es compartido. Como es lógico, para ejercer un control efectivo sobre las empresas del grupo las participaciones accionariales deben ser significativas y la literatura establece este umbral mínimo entre el 20%, en sus definiciones más laxas (La Porta et al., 1999), y el 50% en las más restrictivas (Gramlich et al., 2004). Teniendo esto en cuenta, junto con las características de la fuente de datos utilizada:

Se define un grupo empresarial como el conjunto de empresas ligado a una empresa matriz final a través de participaciones accionariales principales, directas o indirectas, superiores al 25%.

En la [Figura 1.1](#) mostramos los distintos colectivos de empresas vascas que son objeto de estudio en este informe: 1) las empresas independientes con sede en la C.A. de Euskadi (A); 2) los grupos empresariales con matriz vasca, incluyendo tanto las matrices (B.O) como sus filiales vascas (B.1); 3) las filiales vascas de los grupos españoles no vascos (B.2); y 4) las filiales vascas de los grupos extranjeros presentes en la CAPV (B.3). Quedan fuera del alcance del estudio las empresas matrices de los grupos españoles no vascos y de los grupos extranjeros (C).

Figura 1.1 Colectivos de empresas vascas analizadas

Fuente: Elaboración propia.

La fuente de información que se ha utilizado para el análisis ha sido la base de datos SABI (Informa D&B) de octubre de 2022. Una novedad de este informe es que también se han identificado los grupos empresariales que, aún no teniendo filiales en la CAPV, sí tienen establecimientos en este territorio que dependen de empresas ubicadas fuera del País Vasco. Por ejemplo, esto es lo que sucede con empresas como Michelin España Portugal S.A. o Supermercados Lidl S.A. que, aunque tienen su sede en Madrid y Barcelona respectivamente, y pertenecen a grupos extranjeros, disponen de establecimientos en la C.A. de Euskadi con un volumen de empleo relevante en esta región. Para llevar a cabo este novedoso estudio se han cruzado los datos de los grupos empresariales identificados en SABI con los datos sobre establecimientos en el País Vasco recogidos en el Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

En cuanto a la estructura del informe, en el capítulo 2 se delimita el ámbito temporal del estudio y se explica el tratamiento de la base de datos para clasificar las empresas por tramos de tamaño, sector de actividad, afiliación a grupo y alcance geográfico, y generar las variables económico-financieras. Asimismo, se analiza la cobertura de la muestra final de empresas vascas consideradas en el estudio. En el capítulo 3 se describe la muestra de empresas vascas analizada desglosándola por territorios históricos, tamaño y sector de actividad. En el capítulo 4 se describe la estructura del

accionariado de las empresas de Euskadi atendiendo a su naturaleza y al grado de concentración de la propiedad, prestando especial atención a las diferencias existentes entre las empresas afiliadas a grupos y las independientes. El capítulo 5 ofrece una radiografía de los grupos empresariales presentes en la CAPV. Se analizan según el origen geográfico de su empresa matriz, el sector de actividad de las matrices y filiales, y su tamaño. Se ofrece también el detalle de los grupos más relevantes que operan en el País Vasco. En el capítulo 6 se analiza la situación financiera y la rentabilidad de las empresas vascas ahondando en las diferencias existentes entre las empresas afiliadas a grupos y las independientes. Concretamente, se analiza la solvencia financiera, la diversificación de la financiación y la rentabilidad de las empresas vascas. Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones del informe.

2. Bases de datos: cobertura y tratamiento

Los datos necesarios para elaborar este informe se han obtenido de SABI (Informa D&B) de octubre de 2022. Esta base de datos se nutre principalmente de los datos que, por obligación legal, depositan las empresas en el Registro Mercantil y en el de Cooperativas, aunque también hay empresas que depositan sus cuentas de forma voluntaria. Lógicamente, esta base de datos no incluye a toda la población de empresas vascas, ya que algunas no cumplen con la obligación formal de depositar sus cuentas, mientras que otras, como por ejemplo las empresas sin personalidad jurídica propia, no tienen esa obligación.

Se han utilizado los datos del directorio general de empresas de SABI, sus accionistas y filiales, los datos de los propietarios globales, así como los datos económico-financieros de dichas empresas.

2.1. Ámbito temporal del estudio

El análisis de la estructura del accionariado de las empresas vascas y la descripción de los grupos empresariales presentes en la CAPV se ha llevado a cabo con datos del año 2022 para ofrecer una imagen lo más actualizada posible de esta realidad.

Por otro lado, el estudio comparativo de la rentabilidad y la estructura financiera de las empresas vascas afiliadas a grupos empresariales frente a las independientes se ha llevado a cabo haciendo uso de las cuentas anuales de 2009, 2014, 2019, 2020 y 2021 disponibles en SABI para nuestra muestra de empresas vascas.

2.2. Preparación de datos

Para cubrir adecuadamente los objetivos de este trabajo ha sido necesario preparar la base de datos SABI. Esta labor se ha llevado a cabo en las siguientes fases:

- Clasificación de las empresas por tramos de tamaño.
- Preparación de los datos de propiedad.
- Codificación de los sectores de actividad.
- Identificación de las empresas vascas afiliadas a un grupo empresarial.
- Alcance geográfico de los grupos empresariales.
- Construcción de las variables económico-financieras.
- Depuración de la muestra.

2.2.1. Clasificación de las empresas por tramos de tamaño

El tamaño de la empresa puede ser una variable relevante al estudiar la estructura del accionariado, la realidad económico-financiera, el grado de internacionalización o la configuración de los grupos empresariales. En este estudio, siguiendo el criterio de la Comisión Europea (European Commission, 2003), hemos medido el tamaño a través de los ingresos de explotación diferenciando los siguientes tramos:

- Micro: menos de 2 millones de euros.

- Pequeña: entre 2 y menos de 10 millones de euros.
- Mediana: entre 10 y menos de 50 millones de euros.
- Grande: 50 o más millones de euros.

Su clasificación se ha realizado a partir de los ingresos de explotación que ofrecen las cuentas anuales de la empresa. En el caso de que una empresa no tuviera esta información en su cuenta de resultados, el dato se ha completado mediante los ingresos de explotación contenidos en las secciones de accionistas, filiales y propietarios globales para esa empresa. De este modo hemos conseguido clasificar los tramos de tamaño del 84% de las empresas de la muestra.

2.2.2. Preparación de los datos de propiedad

La información relativa al accionariado de las empresas se ha obtenido agregando las participaciones accionariales que se recogen en distintas secciones de la base de datos SABI: (i) accionistas, que recoge la información del accionariado de una empresa indicando el nombre del accionista, su porcentaje de participación y su tipología; (ii) filiales, que muestra las filiales en las que participa una empresa con su correspondiente porcentaje de participación; y (iii) cadena de accionistas, que recoge toda la cadena de participaciones accionariales entre una empresa y su propietario global. Con estas tres fuentes se ha elaborado una única tabla de participaciones accionariales en la que se han eliminado las repeticiones.

A continuación, se ha clasificado cada uno de los accionistas en función de su naturaleza. Partiendo de la tipología de accionistas que establece SABI hemos clasificado todos los accionistas en siete categorías: Privados, Empresa, Bancos y Seguros, Empresa financiera, Capital riesgo, Público y Autocartera. En la [Tabla 2.1](#) se ofrece una descripción de estas categorías y los tipos de accionistas de SABI que se han incluido en cada una de ellas.

Asimismo, se han clasificado las empresas en función del grado de concentración de la propiedad en manos del accionista principal. Para ello, en cada empresa hemos tenido que identificar las participaciones accionariales que corresponden al primer accionista y, a continuación, clasificar cada empresa en función del porcentaje de participación del primer accionista en una de las siguientes categorías:

- Disperso: el accionista principal tiene una participación igual o inferior al 25%.
- Minoritario: el accionista principal tiene una participación superior al 25% e igual o inferior al 50%.
- Mayoritario: la participación del primer accionista es superior al 50% e igual o inferior al 99,9%.
- Control total: el primer accionista posee el 100% del capital.

También hemos identificado a qué tipología corresponde el primer accionista de cada empresa (ver [Tabla 2.1](#) Tipología de accionistas. En los casos en que una empresa tiene varios accionistas principales de distinta tipología se ha clasificado la empresa en la categoría “Varios tipos de accionistas principales”.

Finalmente, para poder analizar la estructura del accionariado de las empresas vascas, se ha calculado para cada empresa el porcentaje de la propiedad que está en manos de cada tipología de accionistas que hemos definido.

Tabla 2.1 Tipología de accionistas

Tipología de accionistas	Descripción	Tipología de SABI
Privados	Personas físicas, familias, accionistas privados o empleados	<ul style="list-style-type: none"> • Accionistas privados no identificados, agregados • Empleados, Administradores, Directores • Una o más personas físicas o familias
Empresa	Entidades jurídicas privadas (empresas, asociaciones, fundaciones y similares) de naturaleza no financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Empresa • Fundaciones/Institutos de investigación • Otros accionistas no identificados, agregados
Bancos y Seguros	Bancos, otras entidades financieras, compañías de seguros, fondos de inversión y de pensiones	<ul style="list-style-type: none"> • Banco • Fondos mutuos y de pensiones, <i>Nominee, Trust, Trustee</i> • Seguro
Empresa financiera	Sociedades de cartera (<i>holding</i>) y sociedades gestoras de fondos	<ul style="list-style-type: none"> • Empresa financiera
Capital riesgo	Inversores con vocación de permanencia limitada y unos objetivos de rentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Firmas <i>Private Equity</i> • <i>Hedge fund</i> • <i>Venture capital</i>
Público	Estados, agencias gubernamentales, ayuntamientos, gobiernos regionales, diputaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades públicas, Estado, Gobierno
Autocartera	Acciones que una empresa posee de sí misma	<ul style="list-style-type: none"> • Auto participación

Fuente: *Elaboración propia.*

2.2.3. Codificación de los sectores de actividad

Para cubrir los objetivos de este informe se ha optado por trabajar con una clasificación sectorial abreviada de 5 sectores de actividad: Primario, Industria, Construcción, Comercio y reparación y Resto de servicios. Esta clasificación se ha llevado a cabo a partir del código CNAE que ofrece SABI para cada empresa. Los códigos CNAE a dos dígitos que se han incluido en cada categoría sectorial son los siguientes:

- Primario: 01 a 09.
- Industria: 10 a 39.
- Construcción: 41 a 43.
- Comercio y reparación: 45 a 47.
- Resto de servicios: 49 a 99.

2.2.4. Identificación de las empresas vascas afiliadas a un grupo empresarial

Teniendo en cuenta la literatura sobre grupos empresariales (La Porta et al., 1999; Chang y Hong, 2000; Gramlich et al., 2004; y Beuselinck y Deloof, 2014, entre otros) y los datos disponibles en SABI, hemos optado por definir un grupo empresarial como el conjunto de empresas ligado a una empresa matriz final a través de participaciones accionariales principales, directas o indirectas, superiores al 25%.

Para hacer operativa esta definición e identificar las empresas vascas afiliadas a un grupo empresarial hemos seguido el siguiente proceso:

- Primero, hemos elaborado un listado de las empresas ubicadas en la CAPV identificando todas las empresas vascas que aparecen en SABI en sus distintas secciones (directorio general, accionistas, filiales, etc.).
- Segundo, se ha elaborado una tabla con todas las participaciones accionariales diferentes que se recogen en SABI en la sección de accionistas, filiales y cadena de participaciones hasta el propietario global, seleccionando las participaciones que corresponden a primeros accionistas y son superiores al 25%.
- Tercero, en cada empresa vasca hemos rastreado su accionariado para verificar si existe algún accionista principal que sea otra empresa y cuente con un porcentaje de participación superior al 25%. En caso afirmativo, determinamos que la empresa vasca pertenece a un grupo empresarial.
- Cuarto, identificamos la matriz final de las empresas vascas afiliadas a grupos. Para ello, mediante un proceso iterativo, vamos analizando el accionariado de las empresas que se van identificando como accionistas principales con participaciones superiores al 25% hasta llegar a una empresa, la matriz del grupo, en la que ninguna otra empresa es accionista principal con una participación superior al 25%. De este modo se consigue identificar a la empresa matriz y todas las filiales, directas e indirectas, que componen cada grupo empresarial.

Las empresas vascas que en SABI cuentan con información de más del 25% de su accionariado y no tienen a ninguna otra empresa como accionista principal con una participación superior al 25% se han clasificado como empresas no afiliadas a grupos empresariales, es decir, como empresas independientes.

2.2.5. Alcance geográfico de los grupos empresariales

Tras determinar las empresas integrantes de cada grupo empresarial, se han caracterizado estos grupos en función del alcance geográfico de su matriz y las filiales que los componen. En consecuencia, cada grupo empresarial presente en la CAPV se ha clasificado como:

- Regional: cuando todas las empresas integrantes del grupo (matriz y filiales) están ubicadas en la CAPV.
- Nacional: cuando el grupo tiene empresas (matriz y/o filiales) tanto en la CAPV como fuera de esta comunidad, y todas ellas se localizan dentro del territorio español.
- Internacional: cuando el grupo tiene alguna empresa (matriz y/o filial) ubicada en un país extranjero.

2.2.6. Construcción de las variables económico-financieras

Para calcular las variables económico-financieras hemos utilizado las cuentas anuales de 2009, 2014, 2019, 2020 y 2021 que ofrece SABI según el formato global, ya que es el modelo de cuentas anuales que ofrece una mayor cobertura.

En la siguiente tabla mostramos las variables que hemos utilizado para analizar las diferencias entre las empresas vascas afiliadas a grupos y las independientes en términos de rentabilidad, situación financiera y estructura de financiación:

Tabla 2.2 Variables económico-financieras utilizadas en el estudio

	Variables	Descripción
Situación financiera	Índice de solvencia financiera	Indicador de la situación financiera de la empresa en función de 11 variables que analizan tres dimensiones de la empresa: la situación patrimonial, la rentabilidad y la capacidad de reembolso. Cálculo: ver Anexo 1.
	Ratio de garantía	Indica la relación existente entre el Activo y las deudas totales de una empresa. Cálculo: Activo Total / Pasivo
	Liquidez ácida	Indica la capacidad de pago a corto plazo o la liquidez de la empresa. Cálculo: (Activo Corriente - Existencias) / Pasivo Corriente
Estructura de financiación	Capacidad de retorno de la deuda (años)	Cálculo: Deuda financiera / (Resultado + abs (Amortización))
	Uso financiación no bancaria	Cálculo: Deuda financiera no bancaria / Deuda financiera
	Coste de la deuda	Cálculo: Gastos financieros / Deuda financiera
Rentabilidad	ROA (Return on Assets)	Rentabilidad económica. Cálculo: Resultado antes de impuestos / Activo
	% empresas en pérdidas	Proporción de empresas en pérdidas. Cálculo: Empresas con resultado antes de impuestos negativo / Total empresas
	ROE (Return on Equity)	Rentabilidad financiera. Cálculo: Resultado del ejercicio / Fondos Propios

Fuente: Elaboración propia.

2.2.7. Depuración de la muestra

La muestra final de empresas vascas que se han incluido en el estudio se ha obtenido aplicando los siguientes filtros sobre el conjunto de empresas disponibles en SABI:

- Se han seleccionado las empresas activas, descartando aquellas que constan en uno de los siguientes estados: baja de oficio, disuelta, concurso, extinguida, quiebra, suspensión de pagos, cierre hoja registral, inactiva o absorbida.
- Para el análisis de la estructura del accionariado se han seleccionado únicamente las empresas que ofrecen datos sobre más del 25% de su accionariado.
- En el análisis económico-financiero hemos incluido las empresas vascas que disponen de cuentas anuales para alguno de los siguientes ejercicios económicos: 2009, 2014, 2019, 2020 y 2021³. Se han eliminado aquellas empresas que no tienen datos de calidad (ejemplo: activo \neq pasivo + patrimonio neto) o presentan valores atípicos⁴.

En la [Tabla 2.3](#) mostramos un resumen del proceso de construcción de la muestra final de empresas vascas:

Tabla 2.3 Depuración de la muestra final de empresas vascas

	SABI
Nº de empresas activas	54.179
Nº de empresas con datos del accionariado	23.779
Nº de empresas con datos del accionariado y económicos, eliminando atípicos	17.609

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

2.3. Cobertura de la muestra final

Para analizar el grado de cobertura de nuestra muestra de empresas vascas, hemos tomado como referencia el conjunto de empresas recogido en el DIRAE del año 2021 elaborado por EUSTAT. Este directorio ofrece datos de las empresas que tienen su razón social en la CAPV, incluyendo las personas físicas, y abarcando prácticamente todos los sectores de actividad. Asimismo, contiene todos los establecimientos ubicados en esta comunidad con independencia de que la empresa a la que pertenecen dichos establecimientos sea o no de la CAPV.

En la [Tabla 2.4](#) mostramos el grado de cobertura de la muestra de empresas vascas utilizada en este estudio.

³ Este criterio se ha establecido con el objetivo de tener la mayor muestra posible para el período analizado. Por lo tanto, el grupo de empresas incluido para cada año es diferente. Dado que el análisis realizado es descriptivo consideramos que esta limitación no invalida los resultados.

⁴ Para su identificación se ha tomado como referencia la detección de atípicos leves. Son aquellos valores que se encuentran fuera del rango 1,5 entre el primer cuartil y el tercer cuartil.

Tabla 2.4 Población de empresas vascas y cobertura de la muestra

	Personas físicas	Resto de empresas
(1) Población de empresas vascas en 2021 según DIRAE	89.896	62.658
(2) Nº de empresas vascas en SABI con datos del accionariado	-	23.779
(3) Nº de empresas vascas en SABI con datos del accionariado y económicos, eliminando atípicos	-	17.609
(4) Cobertura en el análisis del accionariado (2) / (1)	-	37,9%
(5) Cobertura en el análisis económico-financiero (3) / (1)	-	28,1%

Fuente: *Elaboración propia con datos de DIRAE (2021) y SABI (2022).*

3. Descripción de la muestra

En este epígrafe describimos las características de la muestra de empresas vascas que se ha tenido en cuenta al analizar la estructura del accionariado e identificar los grupos empresariales presentes en la CAPV. Asimismo, describimos la submuestra de empresas vascas que se ha incluido en el análisis económico-financiero que compara las empresas independientes y las afiliadas a grupos empresariales.

Del total de 54.179 empresas vascas que contiene SABI en octubre de 2022, únicamente 23.779 empresas ofrecen los datos necesarios para analizar su accionariado. En consecuencia, este es el conjunto de empresas que incluimos en nuestro análisis de la estructura del accionariado de las empresas vascas del epígrafe 4. Además, los datos disponibles nos permiten determinar si estas empresas pertenecen o no a un grupo empresarial y, en consecuencia, en el epígrafe 5 estudiamos con detalle los grupos empresariales presentes en la CAPV.

En el Gráfico 3.1 mostramos la distribución de esta muestra de 23.779 empresas vascas por territorios históricos. Como puede verse, el 17,7% de las empresas están ubicadas en Araba, el 47,7% en Bizkaia y el 34,6% en Gipuzkoa. Si comparamos esta distribución por territorios históricos con la del total de empresas vascas disponibles en SABI observamos que en la muestra seleccionada el peso de las empresas alavesas es algo superior, mientras que el de las vizcaínas es ligeramente inferior. En el Anexo 2.1 se pueden consultar los detalles de esta comparación.

Gráfico 3.1 Distribución de la muestra, por territorios históricos

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Si analizamos el tamaño de estas empresas, desagregado por territorios históricos, obtenemos el resultado que se muestra en el Gráfico 3.2. En el conjunto de todas las empresas vascas que componen la muestra, el 78,4% son microempresas, el 15,4% se trata de pequeñas empresas,

el 4,7% son medianas y el 1,5% son grandes empresas. El número medio de empleados de estas empresas es de 19,4 empleados. Sin embargo, debido a la existencia de valores extremos, en este caso la mediana, que es de 3 empleados, ofrece una idea más representativa del tamaño de la empresa típica. Asimismo, la mediana de los ingresos de explotación de estas empresas es de 405.000 euros, es decir, un nivel de facturación equivalente al de una microempresa.

Si comparamos la distribución por tamaño de la muestra con la del conjunto de empresas vascas incluidas en SABI, concluimos que en la muestra seleccionada las microempresas están infrarrepresentadas en favor de los restantes tramos de empleo. En el Anexo 2.2 pueden consultarse los detalles de esta comparativa.

Gráfico 3.2 Distribución de la muestra, por tamaño y territorios históricos

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Analizando el detalle según el territorio histórico de origen de las empresas, en el [Gráfico 3.2](#) observamos que la distribución de las empresas por tramos de tamaño es bastante similar en los tres territorios históricos. No obstante, sí se aprecia que en Bizkaia las microempresas tienen un peso relativo ligeramente inferior, mientras que la proporción de empresas grandes es algo superior.

Pasando a analizar el sector de actividad de las empresas que componen la muestra en el [Gráfico 3.3](#) podemos ver los resultados. En el conjunto de la CAPV, el 1,3% de las empresas son del sector primario, el 17,4% del sector industrial, el 14,2% son empresas de la construcción, el 22,5% del sector del Comercio y reparación, y el 44,6% son empresas de otros servicios. Si comparamos esta distribución con la del conjunto de empresas vascas incluidas en SABI se

aprecia que en nuestra muestra están ligeramente sobrerrepresentados el sector industrial y el del Comercio y reparación, mientras que tienen un peso relativo algo menor el sector Resto de servicios y el de la construcción. Puede consultarse el Anexo 2.3 para obtener un mayor detalle de estos datos.

Gráfico 3.3 Distribución de la muestra, por sector de actividad y territorios históricos

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Si prestamos atención a las diferencias por territorios históricos, nuevamente vemos que la distribución sectorial es bastante similar. Sin embargo, sí apreciamos que en Gipuzkoa tienen un mayor peso las empresas industriales y del sector “Comercio y reparación”, en Bizkaia las empresas del sector “Resto de servicios” y en Araba las empresas de los sectores primario, industrial y construcción.

A continuación, pasamos a describir la submuestra de empresas vascas que se ha incluido en el análisis económico-financiero del epígrafe 6. Esta submuestra se compone de 17.609 empresas y es más reducida porque se limita a las empresas que disponen de datos económicos en alguno de los siguientes ejercicios económicos: 2009, 2014, 2019, 2020 o 2021. En consecuencia, una empresa puede tener más de una observación y, en total, se han analizado 62.947 observaciones empresa-año. En el Anexo 2.4 se puede consultar la distribución anual de estas observaciones.

En esta submuestra de empresas vascas no se observan sesgos significativos respecto a la muestra de empresas vascas que hemos utilizado en el análisis de la estructura del accionariado y que acabamos de describir. La distribución por territorios históricos, tamaño y sector de actividad es bastante similar en ambas muestras. En los Anexos 2.1, 2.2 y 2.3 pueden consultarse los detalles de la comparación de la muestra utilizada en el análisis económico-financiero con la muestra empleada en el análisis del accionariado y con el conjunto de empresas vascas incluidas en SABI.

4. Estructura del accionariado de las empresas de Euskadi

En este apartado se describe la naturaleza de los accionistas que están presentes en el accionariado de las empresas vascas. Asimismo, centrándonos en los accionistas más importantes de cada empresa, analizamos de qué tipo son dichos accionistas y qué proporción de la propiedad controlan. En este análisis del grado de concentración de la propiedad prestamos especial atención a las empresas vascas que están afiliadas a grupos empresariales y a las que son empresas independientes.

4.1. Naturaleza del accionariado presente en las empresas vascas

En primer lugar, vamos a analizar la naturaleza de los accionistas que participan en la propiedad de las empresas vascas, con independencia del tamaño que tiene la participación accionarial que poseen. En el [Gráfico 4.1](#) mostramos en qué porcentaje de las empresas de nuestra muestra tienen participaciones accionariales cada uno de los siete tipos de accionistas que hemos definido en el epígrafe 2.2.2 (Privados, Empresa, Bancos y Seguros, Empresa financiera, Capital riesgo, Público y Autocartera). Mostramos los datos para el conjunto de las empresas de la CAPV y también para cada territorio histórico.

Gráfico 4.1 Naturaleza del accionariado presente en las empresas vascas, por territorios históricos

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Los accionistas privados, mayoritariamente individuos y familias, están presentes en el accionariado del 67% de las empresas vascas y son el tipo de accionista más habitual. El segundo tipo de accionista más frecuente son las empresas no financieras, ya que están presentes en el accionariado del 31,1% de las empresas vascas. En tercer lugar, y a mucha distancia, las empresas financieras participan en el accionariado del 2,4% de las empresas de Euskadi y, en cuarto lugar, los Bancos y Seguros tienen participaciones en el 1,6% de las empresas de la CAPV. Los restantes tipos de accionistas tienen presencia en un reducido número de empresas vascas (sector público en el 0,7% de las empresas, capital riesgo en el 0,2% y únicamente el 0,5% de las empresas tiene autocartera).

Si prestamos atención al detalle por territorios históricos, observamos que en los tres casos la importancia relativa de cada tipo de accionista es bastante similar. Sin embargo, sí se aprecia una mayor presencia de los accionistas privados en el tejido empresarial de Gipuzkoa (71,7% de las empresas) y algo menor entre las empresas alavesas (65,1%) y vizcaínas (64,3%). Asimismo, la presencia de las empresas no financieras en el accionariado de las empresas de Araba y Bizkaia es algo mayor (33,2% y 33,6% respectivamente) que en las empresas de Gipuzkoa (26,6%). En los restantes tipos de accionistas no se aprecian grandes diferencias.

Por lo tanto, se aprecian con claridad dos fenómenos: 1) el elevado protagonismo de los individuos y las familias en el accionariado de las empresas vascas, que se caracterizan por la gran relevancia de las empresas familiares; 2) la importancia de las participaciones accionariales entre empresas que dan lugar a la configuración de los grupos empresariales que vamos a analizar con detalle en este informe.

4.2. Naturaleza del accionista principal

A continuación, analizaremos cuál es la naturaleza del accionista principal de las empresas vascas, es decir, cuál es la tipología del accionista que posee la participación accionarial más elevada en la empresa. Dado que en una empresa pueden existir dos o más accionistas principales y, además, pueden ser de distintos tipos, hemos añadido la tipología "Varios tipos de accionistas" a los siete tipos de accionistas que hemos utilizado en el epígrafe anterior.

En el [Gráfico 4.2](#) mostramos la distribución de las empresas vascas según el tipo de accionista principal que existe en su accionariado, ofreciendo también el detalle para cada uno de los tres territorios históricos. Podemos apreciar que los accionistas privados (individuos y familias) son los accionistas más importantes en el 65,9% de las empresas vascas. Esto vuelve a constatar el protagonismo de la empresa familiar en la CAPV. Asimismo, las empresas no financieras son el accionista principal en el 30,1% de las empresas de la CAPV, y las empresas financieras en el 2% de dichas empresas. Nuevamente, vemos que los restantes tipos de accionistas juegan el papel de accionista principal en un reducido número de empresas en la CAPV (Bancos y Seguros, 1,1%; Sector público, 0,6%; Capital riesgo, 0,1%). También cabe destacar que es muy poco habitual que en una misma empresa existan dos o más tipos de accionistas principales, ya que esto sucede sólo en el 0,3% de las empresas vascas.

Por lo tanto, se observa una gran semejanza con los porcentajes que hemos presentado en el epígrafe anterior, y ello nos ofrece un primer indicio del elevado grado de concentración de la propiedad que existe en el tejido empresarial de la CAPV. Cuando un determinado tipo de accionista está presente en la propiedad de una empresa, parece que es prácticamente el único

tipo de accionista que, además, posee el control total de la empresa. En el siguiente epígrafe analizamos con mayor detalle esta cuestión.

Gráfico 4.2 Distribución de las empresas según el tipo de accionista principal, por territorios históricos

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Por territorios históricos, volvemos a observar las mismas diferencias que hemos descrito en el epígrafe anterior: en Gipuzkoa tienen un mayor protagonismo las empresas en las que los accionistas principales son privados, mientras que en Bizkaia y Araba tienen un mayor peso las empresas en las que el accionista principal es otra empresa. Veamos ahora cuál es el grado de concentración de la propiedad en las empresas vascas.

4.3. Grado de concentración de la propiedad

Al analizar el grado de concentración de la propiedad nos centraremos en la importancia del accionista principal en las empresas vascas, es decir, el accionista que posee la participación accionarial más alta dentro del accionariado. Asimismo, prestaremos especial atención a la diferencia que existe en el grado de concentración de la propiedad en las empresas independientes y en las que pertenecen a un grupo empresarial.

4.3.1. Importancia del accionista principal

Para analizar el grado de concentración de la propiedad nos centramos en cuál es el porcentaje del accionariado que está en manos del accionista principal. Teniendo en cuenta este dato, y según hemos explicado en el epígrafe 2.2.2, hemos establecido cuatro categorías para determinar el grado de concentración de la propiedad que existe en una empresa: control

disperso, control minoritario, control mayoritario y control total. En el [Gráfico 4.3](#) mostramos los resultados de este análisis para las empresas de la CAPV.

Gráfico 4.3 Concentración de la propiedad en manos del accionista principal

Fuente: *Elaboración propia con datos de SABI (2022).*

En el 65,1% de las empresas vascas el accionista principal posee el control total, es decir, es propietario del 100% de las acciones de la empresa. Asimismo, en el 14% de las empresas el control que ejerce el accionista principal es mayoritario (mayor que el 50% y menor que el 100%), en el 18,2% de los casos es minoritario (mayor que el 25% y menor o igual al 50%), y únicamente en el 2,7% de las empresas la propiedad está dispersa (el principal accionista tiene el 25% o menos de la propiedad). Por lo tanto, se observa una elevada concentración de la propiedad, ya que en casi el 80% de las empresas vascas el primer accionista ejerce el papel de accionista mayoritario controlando más del 50% de las acciones.

Si analizamos la influencia que puede tener la naturaleza del accionista principal sobre el grado de concentración de la propiedad, en la [Tabla 4.1](#) observamos que el control total es la opción más habitual para los inversores privados, las empresas financieras y no financieras, bancos y seguros e inversores del sector público. En todos estos casos el accionista principal tiene el control total en más del 60% de las empresas participadas. En cambio, cuando el accionista principal es una empresa de capital riesgo o se trata de una participación de autocartera, lo más habitual es que la participación otorgue un control minoritario sobre la empresa participada. Cuando hay varios tipos de accionistas principales en el accionariado de una empresa vasca cada uno de ellos ejerce un control minoritario en la mayor parte de los casos. Lo más habitual es que cada tipo de accionista principal tenga el 50% de la propiedad.

Tabla 4.1 Concentración de la propiedad en manos del accionista principal, por tipo de accionista

Tipo de accionista principal	Control total	Control mayoritario	Control minoritario	Control disperso
Autocartera	14,3%	0,0%	64,3%	21,4%
Bancos y Seguros	66,8%	19,4%	11,5%	2,4%
Capital riesgo	30,8%	11,5%	50,0%	7,7%
Empresa	60,3%	21,7%	16,6%	1,4%
Empresa financiera	65,1%	23,2%	10,4%	1,3%
Privados	67,7%	10,1%	18,9%	3,3%
Público	64,9%	14,2%	16,4%	4,5%
Varios tipos de accionistas	0,0%	1,6%	91,8%	6,6%
Todas las empresas	65,1%	14,0%	18,2%	2,7%

Fuente: *Elaboración propia con datos de SABI (2022).*

Si ahora analizamos la influencia que tiene el tamaño de la empresa sobre el grado de concentración de la propiedad, en el [Gráfico 4.4](#) presentamos los resultados. Puede apreciarse que la mayor concentración de la propiedad la tienen las microempresas, ya que en ellas el accionista principal tiene el control total de la empresa en casi el 70% de los casos. En ese control total les siguen las grandes empresas (64,6%), las medianas (57,6%) y, por último, las pequeñas (47,8%). En todos los tramos de tamaño el accionista principal posee, en promedio, más del 50% del capital de la empresa convirtiéndose así en el accionista mayoritario.

Gráfico 4.4 Concentración de la propiedad en manos del accionista principal, por tamaño

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

4.3.2. Empresas independientes y afiliadas a grupos

En este epígrafe analizamos las diferencias que existen en el grado de concentración de la propiedad entre las empresas que están afiliadas a grupos empresariales y las independientes. La muestra de empresas vascas que analizamos en este apartado incluye las 23.779 empresas estudiadas en los epígrafes anteriores, más otras 1.910 empresas vascas que hemos identificado como matrices de un grupo empresarial pero que no ofrecen datos de más del 25% de su accionariado. Por lo tanto, la muestra analizada es de 25.689 empresas vascas y en la [Tabla 4.2](#) mostramos los resultados.

En primer lugar, vemos que el 41,8% de las empresas analizadas pertenecen a un grupo empresarial, mientras que el 58,2% restante son empresas independientes. Entre las empresas que están afiliadas a un grupo empresarial el 26,1% son matrices y el 73,9% son filiales. En segundo lugar, se observa que el accionista principal posee el control total de la empresa en el 68% de las empresas independientes, mientras que esta proporción baja al 49,6% en las empresas afiliadas a grupos. Igualmente, el control disperso es menos habitual entre las empresas que pertenecen a un grupo empresarial.

En tercer lugar, si nos centramos en las empresas afiliadas a un grupo, se observa que entre las filiales en el 61,3% de los casos el accionista principal controla el 100% del accionariado y en el 82,9% de las filiales dicho accionista posee más de la mitad del capital de la sociedad. Sin embargo, en las matrices estos porcentajes descienden notablemente, aunque deben tomarse

con cautela porque en el 64,2% de las matrices no disponemos de datos del accionariado que nos permitan medir su grado de concentración de la propiedad. Si en las matrices tomamos en cuenta únicamente aquellas que tienen datos de su accionariado, en el 46% de los casos el accionista principal de la matriz ejerce un control total.

Tabla 4.2 Concentración de la propiedad en manos del accionista principal en las empresas afiliadas a grupo y en las independientes

	Control total	Control mayoritario	Control minoritario	Control disperso	Sin datos	Nº de empresas	%
Independiente	68,0%	9,6%	18,8%	3,7%	0%	14.950	58,2%
Grupo	49,6%	17,6%	14,1%	1,9%	16,8%	10.739	41,8%
- Filial	61,3%	21,6%	17,0%	0,0%	0,0%	7.937	73,9%
- Matriz	16,3%	6,1%	6,0%	7,4%	64,2%	2.802	26,1%
Todas las empresas	67,3%	12,9%	16,8%	2,9%	7,0%	25.689	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

En resumen, se observa con claridad que el grado de concentración de la propiedad es elevado tanto en las empresas afiliadas a grupos como en las independientes. Si dejamos de lado las matrices de los grupos por la elevada ausencia de datos de su accionariado, se constata que en el 77,6% de las empresas independientes y en el 82,9% de las filiales el accionista principal controla más del 50% de la propiedad.

5. Grupos empresariales presentes en la CAPV

El objetivo de este apartado es ofrecer una imagen actualizada de los grupos empresariales que desarrollan su actividad en la CAPV en 2022. Recordemos que hemos definido un grupo empresarial como el conjunto de empresas ligado a una empresa matriz final a través de participaciones accionariales principales, directas o indirectas, superiores al 25%.

Para cubrir nuestro objetivo, en primer lugar, mostraremos el mapa de los grupos que hemos identificado en Euskadi desde dos perspectivas diferentes: 1) según el origen geográfico de la matriz, distinguiendo entre grupos con matriz vasca, española y extranjera; 2) según el alcance geográfico de las empresas que componen cada grupo empresarial, diferenciando entre grupos regionales, nacionales e internacionales.

En segundo lugar, analizaremos la magnitud de las participaciones accionariales existentes entre las empresas que integran cada grupo. Esto nos dará una idea del grado de control que ejercen los propietarios sobre las filiales participadas directa o indirectamente.

En tercer lugar, prestaremos atención al grado de diversificación sectorial que tienen los grupos en el desarrollo de su actividad económica. Para ello, analizaremos el sector de actividad de las matrices y sus filiales vascas ofreciendo el detalle según el origen geográfico de la matriz del grupo.

En cuarto lugar, mostraremos una descripción de los grupos empresariales encabezados por matrices vascas, así como de las empresas vascas que forman parte de grupos con matriz española o extranjera. En cada caso presentaremos los grupos empresariales más importantes atendiendo al número de empleados que tienen en la CAPV.

Finalmente, analizaremos también los grupos empresariales de fuera de la CAPV que desarrollan una actividad económica en el País Vasco a través de los establecimientos que sus filiales españolas poseen en este territorio. También en este caso describiremos con detalle cuáles son los grupos nacionales y extranjeros más relevantes por el empleo que generan a través de sus establecimientos en la CAPV.

5.1. Clasificación según origen geográfico de la matriz

Con los datos disponibles en SABI se han identificado 4.136 grupos empresariales diferentes con presencia en la CAPV el año 2022.

Si atendemos al origen geográfico de la matriz de estos grupos, en el [Gráfico 5.1](#) observamos que más de dos tercios de dichos grupos tienen su matriz en la CAPV, el 17% tiene matriz española no vasca y el 15% tiene matriz extranjera. Si comparamos estas cifras con las presentadas por Garmendia y del Orden (2012) para este mismo territorio en 2009, llegamos a la conclusión de que la proporción de grupos con matriz vasca se ha reducido del 74% al 68%, mientras que el porcentaje de grupos con matriz española no vasca se ha elevado del 14,8% al 17%, al igual que la proporción de grupos con matriz extranjera que ha pasado del 11,3% al 15%. Por lo tanto, en esta última década se ha incrementado la presencia de los grupos españoles y extranjeros en el tejido empresarial vasco.

Gráfico 5.1 Origen geográfico de las matrices de grupos presentes en la CAPV

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

5.2. Clasificación según el alcance geográfico del grupo

Un aspecto relevante de los grupos empresariales es el ámbito geográfico en que se ubican las distintas empresas que componen esos grupos. Los grupos que desarrollan su actividad en el ámbito nacional e internacional son habitualmente de mayor tamaño, ya que operan en ámbitos geográficos más diversos que los grupos empresariales de ámbito regional que son, normalmente, de menor tamaño (Oviatt y McDougall, 2005).

Para analizar este aspecto, hemos clasificado todos los grupos empresariales presentes en la CAPV como:

- Grupos regionales: cuando todas las empresas del grupo están ubicadas en la CAPV.
- Grupos nacionales: cuando todas las empresas del grupo están localizadas en la CAPV o en otras comunidades autónomas españolas.
- Grupos internacionales: cuando el grupo tiene alguna empresa (matriz o filial) ubicada en un país extranjero.

En el siguiente gráfico mostramos los resultados de esta clasificación diferenciando además según el origen geográfico de la matriz que encabeza cada grupo.

Gráfico 5.2 Alcance geográfico de los grupos presentes en la CAPV

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Algo más del 40% de los grupos presentes en la CAPV son regionales, casi una cuarta parte se trata de grupos que operan en el ámbito nacional y casi un tercio de los grupos son internacionales. Entre los grupos con matriz vasca casi dos tercios son grupos que tienen todas sus empresas dentro de la CAPV, el 19,3% son grupos de alcance nacional con filiales ubicadas en otras comunidades autónomas españolas, y el 16,2% son grupos internacionales con filiales en el extranjero. Si nos centramos en los grupos con matriz española no vasca que tienen presencia en la CAPV vemos que dos terceras partes de estos grupos tienen alcance nacional y un tercio tiene filiales en el extranjero. Y, por último, en coherencia con nuestra definición, todos los grupos con matriz extranjera son internacionales.

5.3. Participación accionarial intragrupo

Otra característica importante de los grupos empresariales lo constituye el tamaño de las participaciones accionariales que existen entre las empresas que componen el grupo. Este aspecto muestra la capacidad que tienen los propietarios del grupo empresarial para influir en el proceso de toma de decisiones de las empresas integrantes del grupo y ejercer un control sobre ellas.

En el siguiente Gráfico 5.3 mostramos la magnitud de las participaciones accionariales en los grupos empresariales presentes en la CAPV.

Gráfico 5.3 Promedio de las participaciones accionariales principales intragrupo

Nota: En los grupos con matriz vasca hemos calculado el promedio de las participaciones accionariales principales existentes entre las empresas del grupo, incluyendo las filiales ubicadas fuera de la CAPV y en el extranjero. En cambio, en los grupos con matriz española no vasca y matriz extranjera se ha calculado el promedio de las participaciones accionariales principales existentes dentro del subconjunto de empresas compuesto por las filiales vascas.

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Se aprecia con claridad que las participaciones accionariales principales intragrupo son elevadas en todos los grupos presentes en la CAPV. Los grupos con matriz vasca tienen una participación accionarial principal media del 83,5% entre las empresas del grupo. Además, no se observan diferencias importantes en función del territorio histórico de origen de la matriz. Por otra parte, los grupos con matriz española no vasca y los grupos extranjeros tienen participaciones medias del 79,9% y 89% respectivamente dentro del subconjunto de empresas del grupo compuesto por las filiales vascas.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos para el año 2009 en el trabajo de Garmendia y del Orden (2012), concluimos que en este período el promedio de las participaciones accionariales principales intragrupo se ha elevado. En los grupos con matriz vasca ha pasado del 77,8% al 83,5%, en los grupos con matriz española no vasca del 71,8% al 79,9% y en los grupos con matriz extranjera del 86% al 89%. Esto refleja que, entre 2009 y 2022, se ha producido un incremento significativo del grado de concentración de la propiedad en los grupos empresariales presentes en la CAPV, con independencia del origen geográfico de la matriz.

5.4. Sector de actividad de las matrices y sus filiales vascas

En este epígrafe analizamos la composición sectorial de los grupos empresariales presentes en la CAPV. Para empezar, en la [Tabla 5.1](#) se muestra el sector de actividad de las matrices, así como la distribución sectorial de las filiales vascas integradas en dichos grupos. Para enriquecer el análisis también incluimos una última columna con el reparto por sectores de todas las empresas vascas incluidas en SABI, que incluyen tanto a las empresas afiliadas a grupos como a las independientes.

Tabla 5.1 Sector de actividad de las matrices y filiales vascas de los grupos presentes en la CAPV

Sector de actividad	Nº de matrices	%	Nº de filiales vascas	%	Muestra de empresas vascas	%
Primario	38	0,9%	121	1,5%	603	1,1%
Industria	498	12,0%	1.600	20,2%	7.480	13,8%
Construcción	325	7,9%	891	11,2%	8.071	14,9%
Comercio y reparación	398	9,6%	1.108	14,0%	10.931	20,2%
Resto de servicios	2.665	64,4%	4.171	52,6%	27.041	49,9%
No disponible	212	5,1%	46	0,6%	53	0,1%
Total	4.136	100%	7.937	100%	54.179	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

En esta tabla se puede observar que casi dos tercios de las matrices de los grupos presentes en la CAPV pertenecen al sector “Resto de servicios” y, a mucha distancia, les siguen las matrices del sector industrial (12%), comercio y reparación (9,6%) y construcción (7,9%). Si hacemos el análisis diferenciando los grupos según el origen geográfico de su matriz, llegamos a la conclusión de que en los grupos con matriz vasca la distribución sectorial de las matrices es muy similar a la del conjunto global de matrices que acabamos de presentar. En cambio, en los grupos con matriz española no vasca tienen un mayor peso las matrices del sector “Resto de servicios” (69,3%) y una menor relevancia las del sector industrial (6,8%). Y en los grupos extranjeros, las matrices del sector industrial tienen un peso mucho mayor (22,7%), mientras que las matrices del sector de la construcción son mucho menos frecuentes (1,1%).

Por otro lado, en la [Tabla 5.1](#) también se observa que algo más de la mitad de las filiales vascas pertenecen al sector “Resto de servicios”, el 20,2% al sector industrial, el 14% al sector del “Comercio y reparación” y el 11,2% al sector de la construcción. Si comparamos estas cifras con

el conjunto del tejido empresarial vasco incluido en SABI, se observa que en el sector industrial y en “Resto de servicios” hay una mayor propensión a integrarse en grupos empresariales. En cambio, las empresas del sector “Comercio y reparación” y de la construcción tienen una menor proporción de empresas integradas en grupos y, en consecuencia, un mayor peso de las empresas independientes.

Si analizamos la distribución sectorial de las filiales vascas según el origen geográfico de la matriz, en los grupos con matriz vasca dicha distribución vuelve a ser muy similar a la que se muestra en la tabla para el conjunto de las filiales vascas. En los grupos con matriz española la proporción de filiales es algo menor en la industria (16,1%) y en el sector del “Comercio y reparación” (11,9%), mientras que es mayor en la construcción (13,8%) y en el sector “Resto de servicios” (56%). Y, finalmente, los grupos con matriz extranjera tienen una mayor presencia relativa en el sector industrial (30,3%) y en “Comercio y reparación” (19,1%), y una menor proporción de filiales en el sector de la construcción (2,9%) y “Resto de servicios” (45,3%).

A continuación, analizamos la diversificación sectorial de los grupos empresariales presentes en la CAPV prestando especial atención al grado de coincidencia del sector de actividad de la empresa matriz y sus filiales. En la [Tabla 5.2](#) mostramos el número y la distribución sectorial de las filiales que controlan los grupos empresariales presentes en la CAPV agrupados según el sector de la matriz que encabeza dichos grupos. Por ejemplo, vemos que los grupos cuya matriz pertenece al sector primario controlan 48 filiales vascas de las cuales el 12,5% son del sector primario, el 22,9% del sector industrial, el 4,2% son empresas de construcción, el 10,4% del sector “Comercio y reparación” y el 50% son filiales del sector “Resto de servicios”. En la columna que muestra el número de filiales vascas hay que tener en cuenta que cuando las filiales están participadas por más de un grupo empresarial, y dichos grupos tienen matrices de sectores diferentes, esas filiales se computan más de una vez.

Tabla 5.2 Diversificación sectorial de los grupos presentes en la CAPV

Sector de la matriz	Nº filiales vascas	Sector de las filiales vascas					No disponible
		Primario	Industria	Construcción	Comercio y reparación	Resto de servicios	
Primario	48	12,5%	22,9%	4,2%	10,4%	50,0%	0,0%
Industria	694	2,0%	47,4%	3,6%	14,4%	31,6%	1,0%
Construcción	700	0,7%	5,0%	39,7%	3,3%	50,9%	0,4%
Comercio y reparación	509	1,4%	13,9%	4,3%	51,5%	27,9%	1,0%
Resto de servicios	5.912	1,5%	18,3%	10,1%	11,3%	58,3%	0,5%
No disponible	346	0,3%	30,3%	3,5%	20,2%	44,5%	1,2%

Fuente: *Elaboración propia con datos de SABI.*

El 72% de las filiales vascas (5.912 empresas) están participadas, directa o indirectamente, por matrices del sector “Resto de servicios”. Este elevado porcentaje se explica en buena medida porque las matrices de muchos grupos empresariales son sociedades de cartera (o *holding*) que se incluyen en esta categoría sectorial. Asimismo, el 8,5% de las filiales (694 empresas) están integradas en grupos con matriz industrial y otro porcentaje similar de filiales (700 empresas) forma parte de grupos con matrices del sector de la construcción. Las matrices de los sectores “Comercio y reparación” y primario encabezan los grupos que incluyen al 6,2% (509 empresas) y el 0,6% (48 empresas) de las filiales vascas, respectivamente.

En conjunto, se observa que el 47% de las filiales vascas no pertenece al mismo sector de actividad que su empresa matriz. Los grupos más diversificados son aquellos cuya matriz pertenece al sector primario o al sector de la construcción. En los grupos encabezados por matrices del sector primario tan sólo el 12,5% de las filiales vascas son de ese mismo sector. Estos grupos controlan numerosas filiales de otros sectores como el de “Resto de servicios” (50%) o la industria (22,9%). Y en los grupos con matriz del sector de la construcción sólo el 39,7% de las filiales desarrollan esa misma actividad y la mayor parte de sus filiales son del sector “Resto de servicios” (50,9%). Por otro lado, los grupos con menor diversificación sectorial en sus filiales son aquellos que están encabezados por matrices de los sectores “Resto de servicios” y “Comercio y reparación”. En estos grupos más de la mitad de las filiales son del mismo sector de actividad que la empresa matriz. Y en un terreno intermedio se hallan los grupos con matriz del sector industrial en los que casi la mitad de las filiales también son industriales (47,4%), aunque también tienen una actividad notable en otras áreas con sus filiales de los sectores “Resto de servicios” (31,6%) y “Comercio y reparación” (14,4%).

5.5. Empresas controladas por empresas vascas

El presente epígrafe se centra en aquellos grupos empresariales cuya empresa matriz se encuentra domiciliada en la CAPV. En concreto, se pone el foco en su distribución geográfica y tamaño. Se identifican un total de 2.802 matrices vascas que aglutinan 10.333 participaciones de control sobre filiales. Como una filial puede estar participada por más de un grupo empresarial, tras esas participaciones hay realmente 10.253 filiales diferentes ubicadas en cualquier lugar del mundo. Algo más de la mitad de estas filiales están en el País Vasco, un 25,6% en el extranjero y el 19,8% en provincias españolas no vascas (ver [Gráfico 5.4](#)). En el 0,3% de los casos no se dispone del dato de la ubicación geográfica de la filial.

Gráfico 5.4 Localización geográfica de las filiales de los grupos vascos

Fuente: *Elaboración propia con datos de SABI (2022).*

La distribución de los grupos vascos por territorios históricos es similar a la descrita por Garmendia y del Orden (2012) para el año 2009. En la [Tabla 5.3](#) se puede apreciar que Bizkaia concentra el 51,1% de las matrices vascas, seguida por Gipuzkoa (31,9%) y Araba (17%). También se puede observar que los grupos vascos poseen 5.642 participaciones de control sobre un total de 5.569 filiales vascas diferentes (recordemos que una misma filial puede estar participada por grupos diferentes). Los grupos de Bizkaia, que representan el 51,1% de todos los grupos vascos, controlan el 49,8% de las filiales que los grupos vascos tienen en la CAPV, y el 54,3% de las filiales que tienen en el mundo. En cambio, los grupos alaveses, que representan el 17% de todos los grupos vascos, poseen el 17,6% de las filiales de los grupos vascos en la CAPV y únicamente el 13,7% del total de filiales. Por lo tanto, los grupos vascos de Bizkaia tienen, en promedio, un mayor número de filiales que los grupos vascos de Araba.

Tabla 5.3 Participaciones de control de los grupos vascos en filiales, por territorio histórico de origen de la matriz

Origen de la matriz	Nº de matrices vascas		Nº de participaciones de control en filiales de la CAPV		Nº de participaciones de control en todas sus filiales	
		%		%		%
Araba	477	17,0%	992	17,6%	1.413	13,7%
Bizkaia	1.432	51,1%	2.811	49,8%	5.609	54,3%
Gipuzkoa	893	31,9%	1.839	32,6%	3.311	32,0%
Total	2.802	100%	5.642	100%	10.333	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

5.5.1. Distribución geográfica de las filiales

A continuación, analizaremos con mayor detalle la distribución geográfica de las filiales de los grupos vascos. En el caso de las filiales que están localizadas en territorio español mostraremos el reparto por provincias españolas. Y para las filiales ubicadas en el extranjero describiremos cuáles son los países de destino más relevantes de dichas filiales.

Los grupos vascos tienen 5.569 filiales en la CAPV y 2.029 filiales adicionales en otras provincias españolas. Por lo tanto, estos grupos tienen la mayor parte de sus filiales ubicadas en los tres territorios históricos. Fuera de la CAPV, Madrid es la provincia que acoge un mayor número de filiales pertenecientes a grupos vascos, seguida por Navarra y Barcelona (ver [Tabla 5.4](#)). Esta jerarquía ha cambiado ligeramente desde 2009, cuando Madrid, Barcelona y Zaragoza eran, por ese orden, los destinos preferentes fuera de la CAPV.

Si en los grupos vascos analizamos las diferencias según el territorio histórico de origen de la matriz, en la [Tabla 5.4](#) vemos que en todos los casos el mayor número de filiales se concentra en el mismo territorio histórico de origen de la matriz. Además, en los grupos alaveses las siguientes dos provincias más importantes son Bizkaia y Madrid, en los grupos guipuzcoanos Bizkaia y Navarra, y en los grupos vizcaínos Madrid y Gipuzkoa.

Tabla 5.4 Principales 10 provincias españolas con presencia de filiales de grupos vascos, según origen de la matriz

Número de filiales según origen de la matriz

	CAPV		Araba		Gipuzkoa		Bizkaia	
1	Bizkaia	2.799	Araba	828	Gipuzkoa	1.574	Bizkaia	2.526
2	Gipuzkoa	1.758	Bizkaia	101	Bizkaia	172	Madrid	457
3	Araba	1.012	Madrid	67	Navarra	154	Gipuzkoa	151
4	Madrid	663	Gipuzkoa	33	Madrid	139	Araba	118
5	Navarra	215	La Rioja	23	Araba	66	Barcelona	89
6	Barcelona	149	Burgos	19	Barcelona	49	Cantabria	61
7	La Rioja	81	Navarra	19	La Rioja	19	Navarra	42
8	Cantabria	81	Barcelona	11	Valencia	13	La Rioja	39
9	Burgos	46	Cantabria	9	Zaragoza	12	A Coruña	35
10	Zaragoza	46	Las Palmas de GC	7	Cantabria	11	Valencia	29

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Si ahora centramos nuestra atención en las filiales que los grupos vascos tienen fuera de España, vemos que en total poseen 2.623 filiales extranjeras. En el [Mapa 5.1](#) se muestra la distribución geográfica mundial de estas filiales. Además, en el Anexo 3 se puede consultar el detalle del número de filiales que tienen los grupos vascos en los 10 países de destino más importantes. En dicho anexo también se ofrece el mismo desglose geográfico de las filiales extranjeras en función del territorio histórico de origen de la matriz vasca.

Analizando estos datos vemos que los países extranjeros con mayor presencia de filiales de los grupos vascos son Estados Unidos, que aglutina el 17,7% de las filiales, seguido por México con el 9,7% y Brasil con el 9,3%. Es destacable que una única empresa, Iberdrola, posee 311 filiales en Estados Unidos. Este ranking de países de destino más importantes presenta algunas variaciones en función del territorio histórico de origen del grupo vasco. Estados Unidos es el principal destino de las filiales extranjeras de los grupos alaveses, con presencia de empresas como Tubacex S.A. y Tubos Reunidos S.A., y también de los grupos vizcaínos, entre los que caben destacar Iberdrola S.A., CIE Automotive S.A. y Grupo Cosimet S.L. En cambio, México es el país de destino más relevante para las filiales de los grupos guipuzcoanos con presencia significativa de grupos como CAF, S.A. y MCC, S.Coop.

Mapa 5.1 Distribución geográfica de las filiales extranjeras de los grupos vascos

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Comparando este ranking de destinos más relevantes con el del año 2009, Estados Unidos ha sustituido a el Reino Unido como primer destino de las filiales extranjeras de los grupos vascos, mientras que el Reino Unido ha pasado a ocupar el séptimo puesto. Lo anterior ha podido deberse, por un lado, a un aumento de la participación de las empresas vascas en el mercado americano (como es el caso de Iberdrola) y, por otro, a una disminución de la presencia relativa de las empresas vascas en el Reino Unido que puede estar condicionado por el proceso del Brexit. Asimismo, Brasil, México y Australia han ganado importancia, mientras que Italia ha bajado algunas posiciones en el ranking de países de destino más importantes.

5.5.2. Tamaño de los grupos empresariales

Para analizar el tamaño de los grupos empresariales vascos nos centramos en dos aspectos: 1) el número de filiales que componen los grupos, así como su empleo y facturación agregada; 2) el tamaño de las filiales que poseen estos grupos en el País Vasco que mediremos a través de su facturación y número de empleados.

Empezando por el primer aspecto, cabe señalar que los grupos con matriz vasca tienen en promedio 3,8 filiales, aunque, debido a la existencia de valores extremos, en este caso la mediana, que es de 1 filial, es más representativa de la tendencia central. El grupo vasco con mayor número de filiales es Iberdrola S.A. con 868 filiales, seguido a bastante distancia, por MCC, S. Coop. con 176 filiales.

El promedio del empleo agregado de los grupos vascos es de 214 empleados, aunque su mediana, que vuelve a ser más representativa, es de 17 empleados. Asimismo, la facturación media de los grupos vascos es de 46,3 millones de euros, aunque la mediana desciende a 2,23 millones de euros. Si clasificamos los grupos según los tramos de facturación que hemos definido al inicio de este informe, el 47,8% de los grupos vascos se consideraría “micro”, el 27,4% “pequeño”, el 17,9% “mediano” y el 6,9% “grande”.

En relación con el segundo aspecto, nos centramos en el tamaño de las filiales que los grupos vascos tienen en la CAPV. Analizamos dicho tamaño a través de la facturación y el número de empleados, y esto nos permite comparar la dimensión de las filiales vascas que controlan los grupos con matriz vasca, española o extranjera.

En el [Gráfico 5.5](#) mostramos la distribución por tramos de tamaño de las filiales vascas de los grupos con matriz vasca, detallando dicho desglose en función del territorio histórico en que se ubican las filiales. El 61% de las filiales vascas integradas en grupos vascos son microempresas, es decir, tienen una facturación inferior a 2 millones de euros. Asimismo, el 24% de las filiales vascas son “pequeñas” (su facturación se halla entre 2 y 10 millones de euros), el 11% son filiales “medianas” (facturan entre 10 y 50 millones de euros) y el 4% son filiales “grandes” cuya facturación iguala o supera los 50 millones de euros. En conjunto, la facturación media de estas filiales vascas es de 15,1 millones de euros, aunque la mediana desciende a 1 millón de euros.

Gráfico 5.5 Tamaño de las filiales vascas de los grupos vascos, por territorios históricos

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Si prestamos atención a las diferencias que existen, vemos que el desglose por tramos de tamaño sigue un patrón muy similar en los tres territorios históricos. Tan solo se puede apreciar que en las filiales de Gipuzkoa tienen un peso ligeramente menor las microempresas y algo mayor las empresas pequeñas. Asimismo, el peso de las filiales grandes en Bizkaia es algo mayor que en Araba y Gipuzkoa.

Por último, si analizamos el número de empleados que tienen las filiales que controlan los grupos vascos en la CAPV, vemos que tienen en promedio 49,6 empleados, aunque la mediana baja a 9 empleados.

5.5.3. Los 20 grupos vascos con más empleo en la CAPV

Para ofrecer una imagen más detallada de cuáles son los principales grupos vascos, en la [Tabla 5.5](#) presentamos los 20 grupos más importantes según el empleo que generan en la CAPV. Para cada grupo mostramos su nombre, el territorio histórico en que se ubica la matriz, su sector de actividad principal, el empleo que genera en la CAPV y el número de filiales que tiene en Euskadi. En 2022, Eroski S.C., BBK, Iberdrola S.A., MCC S.C. y CAF S.A. encabezan los 5 principales grupos vascos. En el año 2009 los 5 grupos principales eran similares: el Grupo Eroski, MCC S.C., Iberdrola S.A., BBK y Corporación IBV, S.A. (Garmendia y del Orden, 2012).

Tabla 5.5 Los 20 grupos vascos por empleo del grupo

	Matriz del grupo	TTHH	Sector de actividad	Empleo*	Nº de filiales en la CAPV
1	EROSKI S.C.	Bizkaia	Comercio al por menor (supermercados)	13.180	10
2	BILBAO BIZKAIA KUTXA, BBK, FUNDACION BANCARIA	Bizkaia	Actividad bancaria	11.532	33
3	IBERDROLA S.A.	Bizkaia	Energía y servicios eléctricos	10.079	40
4	MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA S.C.	Gipuzkoa	Grupo cooperativo multisectorial	7.575	23
5	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.	Gipuzkoa	Sistemas de transporte (ferroviario y autobús)	5.466	14
6	GLOBAL FOOD RETAIL S.L.	Gipuzkoa	Comercio al por menor (supermercados)	5.236	12
7	ATZEGI	Gipuzkoa	Grupo multisectorial (apoyo a personas con discapacidad intelectual)	4.672	10
8	ORONA S.C.	Gipuzkoa	Ascensores y soluciones de accesibilidad	4.369	3
9	CLERBIL S.L.	Bizkaia	Grupo industrial siderúrgico	3.830	17
10	SOCIEDAD DE MEDICOS DEL IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO S.A.	Bizkaia	Salud y prevención	3.431	46
11	SABICO GRUPO EMPRESARIAL S.A.	Gipuzkoa	Servicios de seguridad	3.042	11

12	FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	Gipuzkoa	Servicios de I+D	3.005	15
13	TENELAN S.L.	Bizkaia	Servicios téc. ingeniería	2.704	5
14	AIXEDER S.L.	Bizkaia	Asistencia y servicios residenciales	2.371	14
15	CIE AUTOMOTIVE S.A.	Bizkaia	Grupo industrial de automoción	1.791	23
16	SENER GRUPO DE INGENIERIA S.A.	Bizkaia	Servicios téc. ingeniería	1.542	11
17	GRUPO AESI SOCIEDAD LIMITADA (marca DENBOLAN)	Bizkaia	Servicios de colocación temporal de empleo	1.401	1
18	JOSEMITE SOCIEDAD LIMITADA	Bizkaia	Servicios auxiliares (limpieza y mantenimiento)	1.298	3
19	IRIZAR S.COOP.	Gipuzkoa	Construcción de autobuses y autocares	1.291	6
20	TUBOS REUNIDOS, SA	Araba	Fabricación de tubos de acero sin soldadura	1.271	5

* Empleo en las empresas del grupo domiciliadas en Euskadi.

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

5.6. Empresas vascas controladas por empresas españolas

En este epígrafe se ofrece una descripción de los grupos españoles no vascos que tienen filiales en la CAPV. Para ello, primero se muestra la distribución geográfica de las matrices de dichos grupos, así como de sus filiales en los tres territorios históricos vascos. También se analiza el grado de reciprocidad entre la CAPV y las restantes comunidades autónomas españolas en el control de filiales. En segundo lugar, se ofrece una descripción del tamaño de esos grupos españoles que tienen presencia en la CAPV y de la dimensión que tienen las filiales vascas que controlan. En tercer lugar, presentamos los 20 grupos españoles que más empleo generan en la CAPV a través de las filiales que controlan en este territorio.

5.6.1. Distribución geográfica de las matrices y sus filiales vascas

Hemos identificado 703 grupos españoles de fuera de la CAPV que controlan 1.385 filiales en la CAPV. En la [Tabla 5.6](#) se muestra la distribución de las matrices y filiales vascas de los grupos españoles no vascos. Las principales provincias de origen de las matrices de estos grupos son Madrid (37,6% de los grupos), Barcelona (13%) y Navarra (9%). Casi el 60% de los grupos españoles no vascos con filiales en la CAPV tienen la sede de su matriz en una de estas tres provincias. Si comparamos con la realidad de 2009, el peso de Madrid como provincia de origen de las matrices ha aumentado, mientras que el de Barcelona y Navarra ha disminuido.

Si pasamos a analizar la distribución geográfica de las filiales vascas, vemos que de las 1.385 filiales que controlan estos grupos en la CAPV, el 54,3% están en Bizkaia, el 23,9% en Gipuzkoa y el restante 21,8% en Araba. Asimismo, también es reseñable que el 50,2% de las filiales vascas

que pertenecen a grupos españoles, están controladas por grupos con sede en Madrid. Por lo tanto, los grupos con matriz ubicada en Madrid son los más frecuentes y, además, controlan un mayor número medio de filiales por grupo en el País Vasco.

Tabla 5.6 Origen geográfico de los grupos españoles no vascos y distribución de sus filiales en la CAPV

Provincia de la matriz	Nº de matrices	%	Número y ubicación de las filiales en la CAPV				
			Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	CAPV	%
Madrid	264	37,6%	146	442	109	697	50,2%
Barcelona	91	13,0%	25	76	63	164	11,7%
Navarra	63	9,0%	26	22	41	89	6,4%
La Rioja	26	3,7%	18	10	4	32	2,3%
Valencia	27	3,8%	2	21	8	31	2,2%
Cantabria	21	3,0%	6	17	7	30	2,2%
Asturias	18	2,6%	4	12	6	22	1,6%
A Coruña	12	1,7%	12	6	3	21	1,5%
Alicante	11	1,6%	5	9	7	21	1,5%
Tarragona	8	1,1%	1	3	16	20	1,4%
Burgos	14	2,0%	11	7	1	19	1,4%
Málaga	13	1,8%	2	15	1	18	1,3%
Sevilla	11	1,6%	1	12	2	15	1,1%
Baleares	7	1,0%	0	10	4	14	1,0%
Granada	2	0,3%	1	6	4	11	0,8%
Pontevedra	6	0,8%	6	3	2	11	0,8%
Zaragoza	9	1,3%	0	10	1	11	0,8%
Castellón	3	0,4%	1	3	4	8	0,6%
Girona	5	0,7%	5	1	2	8	0,6%

Las Palmas G.C.	5	0,7%	1	7	0	8	0,6%
Soria	6	0,8%	5	2	1	8	0,6%
Almería	2	0,3%	1	1	5	7	0,5%
Murcia	6	0,8%	5	2	0	7	0,5%
Badajoz	1	0,1%	0	3	3	6	0,4%
Santa Cruz T.	1	0,1%	0	6	0	6	0,4%
León	4	0,6%	1	1	2	4	0,3%
Valladolid	4	0,6%	1	1	1	3	0,2%
Albacete	2	0,3%	0	2	0	2	0,1%
Cádiz	2	0,3%	2	0	0	2	0,2%
Jaen	2	0,3%	0	1	1	2	0,2%
Lleida	2	0,3%	1	1	0	2	0,2%
Palencia	2	0,3%	0	2	0	2	0,2%
Salamanca	2	0,3%	1	1	0	2	0,2%
Toledo	2	0,3%	1	1	0	2	0,2%
Ceuta	1	0,1%	1	0	0	1	0,1%
Huesca	1	0,1%	0	1	0	1	0,1%
n.d.	47	6,7%	10	35	33	78	5,6%
Total	703	100%	302	752	331	1.385	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

A la vista de estos datos cabe preguntarse si existe una reciprocidad entre el número de filiales que controlan los grupos vascos en los distintos territorios de la geografía española y el número de filiales que controlan en la CAPV los grupos cuya matriz está ubicada en dichos territorios. Por ejemplo, ¿existe un equilibrio entre el número de filiales que tienen los grupos vascos en la Comunidad Foral de Navarra y el número de filiales que tienen en la CAPV los grupos navarros?

Tratamos de dar respuesta a esta cuestión con los datos de la [Tabla 5.7](#) que muestra para cada comunidad autónoma española (salvo la CAPV) el número de filiales controladas por los grupos vascos en dicha comunidad -columna (a)-, el número de filiales vascas que tienen los grupos empresariales con matriz ubicada en esa comunidad -columna (b)-, y la ratio entre las columnas (b) y (a). Cuando una comunidad autónoma muestra un valor superior a 100% en esta ratio ello

indica que los grupos empresariales de dicha comunidad autónoma controlan un mayor número de filiales en la CAPV que las que controlan los grupos vascos en esa misma comunidad. Asimismo, una ratio inferior a 100% indica lo contrario. Para facilitar la lectura se ha ordenado la tabla según esta ratio de menor a mayor.

Tabla 5.7 Reciprocidad en el control de filiales entre la CAPV y las restantes comunidades autónomas españolas

Comunidad autónoma	Número de filiales		
	Origen CAPV (a)	Destino CAPV (b)	Ratio (b/a)
Castilla-La Mancha	49	4	8,2%
Aragón	54	12	22,2%
Castilla y León	138	40	29,0%
Murcia	24	7	29,2%
Cantabria	81	30	37,0%
Canarias	37	14	37,8%
La Rioja	81	33	40,7%
Galicia	76	32	42,1%
Navarra	215	92	42,8%
Andalucía	124	55	44,4%
Asturias	36	22	61,1%
Extremadura	9	6	66,7%
Ceuta	1	1	100,0%
Comunidad Valenciana	62	63	101,6%
Madrid	663	706	106,5%
Baleares	13	14	107,7%
Cataluña	175	198	113,1%
Total	1.838	1.329	72,3%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

En primer lugar, observamos que los grupos vascos tienen un mayor número de filiales en otras comunidades autónomas españolas (total de la columna (a), 1.838 filiales) que las que tienen los grupos empresariales españoles de fuera de la CAPV en esta comunidad (total de la columna (b), 1.329 filiales). Por lo tanto, la presencia del País Vasco en otras comunidades autónomas, medida por el número de filiales que controlan sus grupos empresariales, es mayor. Asimismo, vemos que las Comunidades de Cataluña y Madrid controlan un mayor número de filiales en el País Vasco que las que poseen los grupos vascos en dichos territorios. Por contra, en todas las restantes comunidades, salvo Baleares, Ceuta, y Comunidad Valenciana sucede justamente lo contrario: la inversión de los grupos vascos en filiales de estos territorios es mayor que la inversión en filiales de los grupos procedentes de estas regiones en el País Vasco. El caso con mayor desequilibrio inversor lo representa la Comunidad de Castilla-La Mancha, ya que es el destino de 49 filiales pertenecientes a grupos vascos, mientras que los grupos empresariales que tienen su origen en Castilla-La Mancha controlan únicamente 4 filiales en la CAPV.

5.6.2. Tamaño de los grupos empresariales

Los grupos empresariales españoles de fuera de la CAPV que tienen filiales en la CAPV son de mayor tamaño que los grupos empresariales con matriz vasca. Estos grupos españoles tienen un promedio de 22,4 filiales a lo largo del mundo (mediana, 4 filiales), mientras que los grupos vascos están compuestos por una media de 3,8 filiales (mediana, 1 filial). Asimismo, el empleo medio agregado de los grupos españoles es de unos 2.200 empleados, cuando en los grupos vascos este promedio es de 214 empleados. Si en lugar del valor medio del empleo atendemos a la mediana, que en este caso es más representativa debido a la existencia de valores extremos que desvirtúan la media, se observa que la mediana del empleo agregado de los grupos españoles es de 68 empleados frente a los 17 empleados de los grupos vascos. Si, adicionalmente, calculamos la facturación agregada de los grupos españoles observamos que su valor mediano es de 11,4 millones de euros, cuando en el caso de los grupos vascos esta mediana es de 2,23 millones de euros. Por lo tanto, se concluye claramente que los grupos españoles de fuera de la CAPV que tienen filiales en este territorio son entre 4 y 5 veces más grandes que los grupos vascos.

Si ahora analizamos el tamaño de las filiales vascas que están integradas en estos grupos españoles de fuera de la CAPV vemos que la mediana de su tamaño es de 11 empleados y, en términos de facturación, la mediana es de 1,66 millones de euros. Como hemos visto en el apartado anterior, la mediana del número de empleados de las filiales en la CAPV de los grupos vascos baja a 9 empleados y la de su facturación a 1 millón de euros. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el tamaño de las filiales vascas integradas en los grupos españoles es mayor que el de las filiales equivalentes que están afiliadas a los grupos vascos.

Por último, en el siguiente gráfico se muestra la distribución por tramos de tamaño de las filiales vascas de los grupos españoles ofreciendo el detalle para cada territorio histórico vasco en que están ubicadas estas filiales. Puede observarse que el 54% de las filiales vascas de los grupos españoles son microempresas, mientras que el 28% son pequeñas empresas, el 13% son medianas y tan sólo el 4% son empresas grandes. Si atendemos a las diferencias por territorios históricos, vemos que la distribución de las filiales por tramos de tamaño es bastante

similar en los tres territorios. No obstante, las microempresas tienen una mayor relevancia entre las filiales de Araba (58% frente al 54% de Bizkaia y el 52% de Gipuzkoa), mientras que las grandes empresas cobran un mayor protagonismo entre las filiales de Bizkaia (6% frente al 3% de Araba y Gipuzkoa).

Gráfico 5.6 Tamaño de las filiales vascas de los grupos españoles, por territorios históricos

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

5.6.3. Los 20 grupos españoles con más empleo en la CAPV

En la [Tabla 5.8](#) se muestran los 20 grupos españoles de fuera del País Vasco que más empleo generan en Euskadi a través de las filiales que controlan en este territorio. Para cada grupo empresarial indicamos el nombre de la matriz, la provincia española en que tiene su sede, el sector de actividad principal, el número de empleados que tienen todas sus filiales vascas, y el número de filiales que tiene en la CAPV.

Según esta tabla, Daval Control, S.L. es el grupo español con más empleo en sus filiales de Euskadi. En este caso, su única filial es la empresa vizcaína Eulen S.A. También destaca la

relevancia de Madrid como sede de los grupos españoles más importantes con presencia en el País Vasco.

Tabla 5.8 Los 20 grupos españoles no vascos por empleo del grupo

	Matriz	Provincia de la matriz	Sector de actividad	Empleo*	Nº de filiales en la CAPV
1	DAVAL CONTROL SL. (marca EULEN)	Madrid	Servicios auxiliares (limpieza, seguridad, logística)	28.183	1
2	AMPER SA	Madrid	Equipos de telecomunicaciones	4.765	5
3	PROA CAPITAL HOLDINGS SL ⁵	Madrid	Consultoría e ingeniería IT	3.773	6
4	TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA	Asturias	Proyectos ingeniería electrónica	1.943	2
5	ORILLA ASSET MANAGEMENT SL	Madrid	Grupo multisectorial, incluye industria de automoción	1.878	34
6	ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA	Madrid	Grupo de construcción e infraestructuras	1.665	32
7	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EDUL SOCIEDAD LIMITADA	Sevilla	Servicios de seguridad	1.526	1
8	LUNA IV SERVICIOS AMBIENTALES S	Madrid	Servicios de obras y tratamiento medioambiental	1.229	20
9	REPSOL SA	Madrid	Productos energéticos y petroquímicos	1.220	10
10	ZIMA EQUITY INVESTMENTS SL	Madrid	Servicios de ingeniería y medioambiental	630	3
11	QUARTEX INVESTMENTS SL	Madrid	Grupo de servicios multisectorial, incluye gimnasios	600	4
12	BARNA STEEL SA (marca CELSA)	Barcelona	Grupo industrial metalúrgico	576	2
13	NEWSERCAL SL	Madrid	Servicios auxiliares (funerarias y previsión)	521	9
14	INVERSIONES JAVIER TOBAR SL	Madrid	Hoteles y servicios turísticos	518	24
15	FERROVIAL SA	Madrid	Grupo de construcción e infraestructuras	486	4
16	CRISTIAN LAY SA	Badajoz	Grupo industrial siderúrgico	477	6

⁵ Su filial vasca con mayor número de empleados es Ibermática. A finales del año 2022 Ibermática ha sido comprada por la empresa española Ayesa.

17	DIANA CAPITAL II FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	Madrid	Grupo multisectorial industrial, incluye acero	467	4
18	MADARIA BB SOCIEDAD LIMITADA	Madrid	Comercio al por menor de automóviles	404	6
19	CORPORACION EMPRESARIAL CONVECTIA SL.	Alicante	Grupo de servicios multisectorial, incluye concesiones transporte de viajeros	385	6
20	SEIDOR SA	Barcelona	Consultora tecnológica sobre servicios IT	355	5

* Empleo en las filiales del grupo domiciliadas en Euskadi.

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Por último, es conveniente señalar que el listado de grupos empresariales de esta tabla ha variado notablemente respecto al del año 2009 (Garmendia y del Orden, 2012), lo cual es indicativo del elevado dinamismo existente en las operaciones corporativas que configuran los grupos empresariales.

5.7. Empresas vascas controladas por empresas extranjeras

En este apartado nos centramos en los grupos extranjeros que tienen el control de filiales en la CAPV. Primero, analizamos el origen geográfico de las matrices extranjeras detallando cuántas filiales tienen en el País Vasco los grupos extranjeros procedentes de los distintos países. En segundo lugar, prestamos atención al tamaño que tienen las filiales vascas controladas por estos grupos extranjeros. Y, en tercer lugar, describimos los 20 grupos extranjeros que más empleo generan en el País Vasco a través de las filiales que controlan en este territorio.

5.7.1. Distribución geográfica de las matrices y sus filiales vascas

Se han identificado 631 grupos extranjeros que controlan 1.142 filiales en el País Vasco. En el Mapa 5.2 mostramos visualmente los países de origen de los grupos extranjeros que tienen alguna filial en el País Vasco.

Asimismo, en la [Tabla 5.9](#) detallamos los 10 principales países de origen de estos grupos extranjeros indicando el número de matrices que proviene de cada país y el número de filiales que poseen dichas matrices en Euskadi en cada uno de sus territorios. Además, en el Anexo 4 ampliamos estos datos para todos los países extranjeros con alguna filial en la CAPV.

Si atendemos al país de origen de las filiales vascas controladas por grupos extranjeros, vemos que Alemania, Francia y Estados Unidos son los países con mayor número de filiales en la CAPV. Estos tres países concentran el 40,4% de las filiales vascas que están en manos de los grupos extranjeros. En el año 2009 estos mismos tres países concentraban el 46,1% de las filiales vascas en manos extranjeras (Garmendia y del Orden, 2012). Sin embargo, sí se observan algunas diferencias en esta comparación temporal: Alemania ha sustituido a Francia como país

con mayor número de filiales en el País Vasco; Luxemburgo asciende de la 8ª a la 4ª posición; Italia desciende de la 5ª a la 9ª posición; y México, que en 2009 no contaba con filiales en el País Vasco, ocupa ahora la 8ª posición.

Mapa 5.2 Origen geográfico de los grupos extranjeros con filiales en la CAPV

Fuente: *Elaboración propia con datos de SABI (2022).*

Si analizamos las diferencias entre los tres territorios históricos vascos, vemos que en Araba los países de origen más importantes de los grupos extranjeros presentes en este territorio son Estados Unidos, Países Bajos y Alemania. Aquí están presentes algunos grupos empresariales muy relevantes como Pepsico Inc. o Guardian Glass LLC (Estados Unidos), Everest Holdings Coöperatief U.A. (Países Bajos) o Siemens AG (Alemania). En cambio, en Bizkaia los países de origen de los grupos con mayor número de filiales son Alemania, Luxemburgo y Francia. Algunos ejemplos de estos grupos son: Siemens AG, Joh. Vaillant GMBH o Kaefer Holding (Alemania); Befesa S.A. (Luxemburgo); y Axa S.A. o Totalenergies SE (Francia). Asimismo, en Gipuzkoa los países de origen más relevantes son Francia, Alemania y Estados Unidos. Algunos ejemplos relevantes de estos grupos extranjeros son: Pernod Ricard o Veolia Environnement (Francia); Dachser Group o Industriewerk Schaeffler (Alemania); y Neenah GRL Holdings LLC o KPS Capital Partners LP (Estados Unidos).

Tabla 5.9 Los 10 principales países de origen de los grupos extranjeros con presencia en la CAPV

	Origen de la matriz	Nº de matrices	%	Filiales en la CAPV				
				Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	CAPV	%
1	Alemania	89	14,1%	28	93	46	167	14,6%
2	Francia	92	14,6%	22	74	69	165	14,4%
3	Estados Unidos	72	11,4%	50	52	28	130	11,4%
4	Luxemburgo	40	6,3%	6	84	15	105	9,2%
5	Reino Unido	55	8,7%	15	68	21	104	9,1%
6	Países Bajos	36	5,7%	30	35	22	87	7,6%
7	Suiza	32	5,1%	6	23	18	47	4,1%
8	México	9	1,4%	7	21	15	43	3,8%
9	Italia	34	5,4%	3	24	9	36	3,2%
10	Bélgica	19	3,0%	2	17	7	26	2,3%
	Total	478	75,7%	169	491	250	910	79,7%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

5.7.2. Tamaño de las filiales vascas

En los grupos extranjeros que poseen filiales en la CAPV, conocemos cuál es su empresa matriz y dónde se ubica, pero no disponemos de información sobre todas y cada una de las filiales que componen dichos grupos a lo largo del mundo. Esta es una limitación de la base de datos SABI. Por ello, en este epígrafe nos limitaremos a describir el tamaño que tienen las filiales vascas participadas por estos grupos extranjeros.

Estas filiales tienen una media de 83,9 empleados, aunque la mediana baja a 23 empleados. Si comparamos este tamaño con el que tienen las filiales del País Vasco de los grupos vascos (mediana, 9 empleados) y españoles (mediana, 11 empleados), llegamos a la conclusión de que las filiales vascas que controlan los grupos extranjeros son de mayor tamaño. Midiendo el tamaño según la facturación, vemos que las filiales vascas de los grupos extranjeros tienen una facturación media de 33,6 millones de euros, siendo la mediana de 5,22 millones de euros. Recordemos que en los grupos vascos la mediana de la facturación de sus filiales vascas era de 1 millón de euros y en los grupos españoles de 1,66 millones de euros. Por ello, también por

esta vía se vuelve a confirmar que la dimensión de las filiales vascas en manos de los grupos extranjeros es notablemente mayor.

Si ahora clasificamos las filiales vascas de los grupos extranjeros por tramos de tamaño según su facturación, en el [Gráfico 5.7](#) mostramos el resultado con el detalle por territorios históricos.

Gráfico 5.7 Tamaño de las filiales vascas de los grupos extranjeros, por territorios históricos

Fuente: *Elaboración propia con datos de SABI (2022).*

El 33% de las filiales vascas que pertenecen a grupos extranjeros son microempresas, el 30% son empresas pequeñas, el 25% son medianas y el 12% son grandes empresas. Si comparamos estos datos con los de los grupos vascos y españoles, se vuelve a constatar que el tamaño medio de estas filiales es sensiblemente mayor. Por ejemplo, en los epígrafes anteriores hemos visto que en los grupos vascos el 61% de sus filiales vascas son microempresas, en los grupos españoles el 54%, mientras que en los grupos extranjeros esta proporción baja al 33%.

Analizando las diferencias por territorios históricos vemos que en Gipuzkoa la proporción de microempresas y pequeñas empresas es ligeramente superior que la de Araba y Bizkaia. Asimismo, la proporción de grandes empresas entre las filiales de Araba y Bizkaia es mayor que en Gipuzkoa.

Para terminar, en el [Gráfico 5.8](#) mostramos la frecuencia acumulada de la facturación (en escala logarítmica) de las filiales vascas afiliadas a los grupos vascos, españoles y extranjeros. Podemos observar cómo la curva de las filiales de los grupos con matriz extranjera (en color verde) se encuentra desplazada a la derecha respecto a la curva de los grupos vascos (en azul) y los grupos españoles (en rojo).

Gráfico 5.8 Frecuencia acumulada de la facturación (en escala logarítmica) de las filiales vascas, según el origen de su matriz

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Esto vuelve a confirmar que, en promedio, las filiales vascas que pertenecen a los grupos extranjeros son de mayor tamaño teniendo en cuenta su facturación. Este hecho puede tener lecturas alternativas. Por un lado, cabría pensar que las posibilidades de que una empresa vasca esté integrada en un grupo extranjero aumentan a partir de cierto umbral de tamaño. En este sentido, observamos que, aproximadamente, a partir del percentil 10, la pendiente de las curvas se hace más acusada en los tres tipos de grupos. Esto nos da una referencia para determinar el tamaño a partir del cual existe una mayor probabilidad de que una empresa esté integrada en un grupo vasco, español o extranjero. Este umbral se halla en una facturación de 41.000 euros para los grupos vascos, en 61.000 euros para los grupos españoles, y en 291.000 euros en los grupos extranjeros. Por otro lado, también se podría hacer la lectura de que cuando una empresa vasca es adquirida por un grupo extranjero se impulsa su proceso de crecimiento, ya que la participación en un grupo internacional le permite acceder, por ejemplo, a nuevas fuentes de financiación. Para determinar estas relaciones de causalidad sería preciso abordar un análisis más profundo sobre las cuestiones señaladas.

5.7.3. Los 20 grupos extranjeros con más empleo en la CAPV

En la [Tabla 5.10](#) se detallan los 20 grupos extranjeros que mayor empleo generan en la CAPV mediante las filiales que controlan en este territorio. Como puede verse, los tres grupos extranjeros más importantes son BP PLC (Reino Unido), Pepsico Inc. (Estados Unidos) y Bridgestone Corporation (Japón).

Tabla 5.10 Los 20 grupos extranjeros por empleo del grupo

	Nombre de la matriz	Origen de la matriz	Sector de actividad	Empleo*	Nº de filiales en la CAPV
1	BP PLC	Reino Unido	Productos energéticos y petroquímicos	9.845	3
2	PEPSICO INC	Estados Unidos	Comercialización de bebidas y aperitivos	2.692	30
3	BRIDGESTONE CORPORATION	Japón	Neumáticos y productos relacionados	2.690	1
4	SIEMENS AG	Alemania	Grupo industrial multisectorial	2.134	40
5	DACHSER GROUP SE & CO. KG	Alemania	Transporte y logística	1.792	8
6	PMHC II. INC. (marca VIBRANTZ)	Estados Unidos	Industria química (colorantes y pigmentos)	1.536	3
7	EVEREST HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.	Países Bajos	Fondo multisectorial, incluye industria aeronáutica	1.528	15
8	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	Reino Unido	Concesiones de transporte de personas	1.350	14
9	HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED AS TRUSTEE OF THE PLATINUM SETTLEMENT	Singapur	Fondo multisectorial, incluye industria metalúrgica	1.335	12
10	COMPASS GROUP PLC	Reino Unido	Servicios de catering y hostelería	1.311	1
11	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Francia	Gestión de residuos, agua, energía, y sistemas de climatización	1.135	21
12	FAMILIE WEISS STIFTUNG	Alemania	Grupo industrial del acero	1.060	2
13	KAEFER HOLDING SE & CO. KG	Alemania	Construcción y mantenimiento industrial	1.031	1
14	COMPAGNIE PRIVEE DE L'ETOILE S.A.	Luxemburgo	Ingeniería y consultoría industrial	1.023	1
15	RODASTEEL CORPORATION AG	China	Grupo industrial del acero	968	2

16	INETUM	Francia	Soluciones IT para diversos sectores	933	2
17	BOTTLING HOLDINGS EUROPE LIMITED	Reino Unido	Comercialización de bebidas y aperitivos	873	7
18	SPAIN ALUMINIUM GROUP B.V.	Países Bajos	Grupo industrial del aluminio	837	1
19	CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES SA DE CV (marca Grupo Carso)	México	Conglomerado empresarial industrial	784	27
20	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ⁶	Reino Unido	Sistemas de energía para la aviación y otras industrias	763	4

* Empleo en las filiales del grupo domiciliadas en Euskadi.

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Si comparamos esta lista con la elaborada por Garmendia y del Orden (2012) para el año 2009, vemos que se han producido numerosos cambios. Algunos grupos como Bridgestone Corporation, Pepsico Inc. o National Express Group PLC se mantienen en el listado. Pero muchos grupos que figuraban en la lista de 2009, como por ejemplo Gerdau, que fue adquirido por su anterior equipo directivo de origen vasco, Carrefour o Nestlé, han desaparecido dando paso a nuevos grupos extranjeros como BP PLC, Siemens o Veolia. De los 20 grupos extranjeros más importantes, 5 provienen de el Reino Unido y 4 de Alemania.

5.8. Grupos empresariales de fuera de la CAPV con establecimientos en Euskadi

En los tres epígrafes anteriores hemos analizado los grupos empresariales que despliegan su actividad en la CAPV mediante las filiales que controlan en este territorio. Sin embargo, también hay grupos empresariales que, aunque no disponen de empresas ubicadas en el País Vasco, desarrollan una actividad económica relevante en esta región a través de los establecimientos que tienen adscritos en este territorio. Y también puede haber grupos que, aun teniendo filiales en la CAPV, refuerzan su actividad económica en esta región a través de los establecimientos que mantienen sus otras filiales ubicadas fuera de la CAPV. En este apartado se analiza esta realidad, ya que permite completar la imagen de los grupos empresariales presentes en la CAPV.

Para ello, hemos identificado las empresas ubicadas fuera de la CAPV que tienen establecimientos en el País Vasco usando los datos del DIRAE. A continuación, hemos cruzado estas empresas con nuestra base de datos de grupos empresariales construida a partir de SABI para identificar cuáles pertenecen a un grupo empresarial y determinar si estos grupos son nacionales o extranjeros. Como en el DIRAE las empresas no disponen del código NIF, hemos

⁶ En septiembre de 2022 ITP Aero, principal filial de ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC en Euskadi, ha sido adquirida con una participación mayoritaria por el fondo estadounidense Bain Capital Private Equity.

tenido que cruzar sus datos con SABI a través del nombre de la empresa. En consecuencia, dado que el nombre de las empresas no siempre coincide exactamente en ambas fuentes, puede haber empresas del DIRAE que no se han localizado en SABI.

Como se muestra en la [Tabla 5.11](#), se han identificado 1.843 empresas españolas ubicadas fuera de la CAPV que pertenecen a un grupo empresarial nacional o extranjero y cuentan con 4.184 establecimientos en la CAPV (el 16,7% en Araba, el 56,4% en Bizkaia y el 26,9% en Gipuzkoa). Casi la mitad de estas empresas pertenecen a grupos con matriz española, el 48,7% a grupos con matriz extranjera y el 1,5% restante se trata de empresas integradas en grupos con origen geográfico de la matriz desconocido o mixto (la empresa pertenece a más de un grupo, uno con matriz nacional y otro con matriz extranjera). En el 88% de los casos estas empresas españolas ubicadas fuera del País Vasco tienen menos de 50 empleados en sus establecimientos de la CAPV, aunque hay 52 empresas con 250 o más empleados, de las cuales 23 empresas tienen 500 o más empleados en sus establecimientos de la CAPV.

Los establecimientos en la CAPV de las empresas que pertenecen a grupos extranjeros tienen un número de empleados ligeramente superior al de los establecimientos adscritos a las empresas integradas en grupos españoles. Asimismo, se observa que el número medio de establecimientos por empresa es superior entre las empresas que pertenecen a grupos españoles frente a las empresas integradas en grupos extranjeros. Por lo tanto, los grupos extranjeros tienen en promedio menos establecimientos por empresa en la CAPV, pero los que tienen son de mayor tamaño en términos de empleo.

Tabla 5.11 Empresas de fuera la CAPV afiliadas a grupos, con establecimientos en Euskadi

Origen de la matriz	Nº de empresas de fuera de la CAPV afiliadas a grupos, con establecimientos en Euskadi				Nº de establecimientos en la CAPV			
	<50 empleados en CAPV	Entre 50 y <250 empleados en CAPV	250 o más empleados en CAPV	Total	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Total
España	820	76	23	919	390	1.205	598	2.193
Extranjero	776	93	28	897	292	1.127	502	1.921
Mixto	7	1	0	8	6	7	7	20
No disponible	15	3	1	19	10	23	17	50
Total	1.618	173	52	1.843	698	2.362	1.124	4.184

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022) y DIRAE (2021).

Si analizamos las principales provincias de origen de los grupos españoles ubicados fuera de la CAPV con establecimientos en este territorio, en la [Tabla 5.12](#) se muestran las 10 provincias más relevantes según su número de establecimientos en la CAPV. Las provincias de origen más relevantes son Madrid y Barcelona. Las empresas propietarias de estas dos provincias poseen más del 77% de los 4.184 establecimientos de Euskadi que son propiedad de los grupos españoles de fuera de la CAPV. Las siguientes provincias de origen por orden de importancia son Baleares, A Coruña, Zaragoza, Valencia y Navarra.

Además, los grupos empresariales de Baleares y A Coruña son quienes tienen el mayor número medio de establecimientos por empresa en la CAPV (5,3 y 3,8 establecimientos, respectivamente).

Si analizamos por separado los grupos españoles y extranjeros que están presentes en la CAPV a través de los establecimientos de sus filiales no vascas, se observa que en el conjunto de empresas integradas en grupos españoles aquellas que se ubican en Madrid son las que poseen un mayor número de establecimientos en la CAPV, ya que poseen el 41,3% de los 2.193 establecimientos que están en sus manos. Por otro lado, los grupos extranjeros poseen casi el 60% de sus establecimientos en la CAPV a través de empresas ubicadas en Madrid, mientras que desde Barcelona controlan el 30% de sus establecimientos en el País Vasco. Por lo tanto, se observa con claridad que los grupos extranjeros tienen el control de sus establecimientos en la CAPV principalmente a través de empresas españolas ubicadas en Madrid y Barcelona. En el Anexo 5 se puede consultar el detalle de estos datos para todas las provincias de origen de los grupos de fuera de Euskadi que cuentan con establecimientos en la CAPV.

Tabla 5.12 Top 10 de las provincias de origen de los grupos de fuera de Euskadi con establecimientos en la CAPV, por tipo de grupo empresarial

Provincia de origen de la empresa propietaria	Nº de empresas propietarias	Nº de establecimientos en la CAPV				Total
		Matriz española	Matriz extranjera	Matriz mixta*	Matriz desconocida	
Madrid	846	905	1.148	16	33	2.102
Barcelona	503	554	578		8	1.140
Baleares, Illes	23	116	7			123
Coruña, A	30	114	1			115
Zaragoza	47	70	19			89
Valencia	45	57	29		1	87
Navarra	53	61	12		1	74

Málaga	29	37	18	55
Cantabria	22	35	5	40
Sevilla	18	23	15	38

* Las empresas propietarias de establecimientos en la CAPV con matriz mixta son aquellas que pertenecen a más de un grupo empresarial, de forma que al menos uno de los grupos tiene matriz española y otro grupo tiene matriz extranjera.

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022) y DIRAE (2021).

En la [Tabla 5.13](#) presentamos las 23 empresas españolas ubicadas fuera de la CAPV que están afiliadas a un grupo empresarial y tienen 500 o más empleados en sus establecimientos de la CAPV. Para cada empresa española propietaria se indica el número de establecimientos que tiene en la CAPV, con el detalle por territorios históricos, y el nombre y país de origen de la matriz que encabeza el grupo empresarial al que pertenece.

Se aprecia que, de las 23 empresas identificadas, 13 empresas pertenecen a un grupo extranjero y 10 empresas están afiliadas a un grupo español. Asimismo, se observa que las empresas propietarias con mayor número de establecimientos en la CAPV son Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. con 182 establecimientos y Caixabank S.A. con 163 establecimientos. Asimismo, la empresa española ubicada fuera de la CAPV que está afiliada a un grupo extranjero y tiene el mayor número de establecimientos en el País Vasco es Supermercados Lidl S.A. con 31 establecimientos.

Tabla 5.13 Empresas españolas de fuera de la CAPV afiliadas a grupos, con 500 o más empleados en sus establecimientos de Euskadi

Empresa española propietaria		Nº de establecimientos en la CAPV				Matriz del grupo al que pertenece la empresa española propietaria	
Nombre	Provincia	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Total	Nombre	País
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.	Madrid	31	88	63	182	SEPI	ES
CAIXABANK S.A.	Barcelona	20	100	43	163	FUNDACION BANCARIA CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA CRITERIA CAIXA, S.A.U.	ES
SUPERMERCADOS LIDL S.A.	Barcelona	5	17	9	31	DMRS WARENHANDEL GMBH	DE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Madrid	1	11	18	30	LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR)	CH
ADIF - ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	Madrid	8	11	10	29	GOBIERNO DE ESPAÑA	ES
MERCADONA S.A.	Valencia	6	11	6	23	INMO ALAMEDA SL	ES

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	Madrid	2	10	8	20	TELEFONICA, SA	ES
ZARA ESPAÑA S.A.	Coruña, A	3	5	5	13	PONTEGADEA INVERSIONES SL	ES
EL CORTE INGLÉS S.A.	Madrid	1	8	2	11	FUNDACION RAMON ARECES	ES
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	Madrid	1	3	4	8	CARREFOUR	FR
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.U.	Madrid	1	1	4	6	HOMEVI	FR
CASER RESIDENCIAL S.A.	Madrid	1	1	3	5	VERSICHERUNGSNEHMER DER PATRIA LEBEN: BASEL	CH
ISS FACILITY SERVICES S.A.	Barcelona	1	3	1	5	ISS A/S	DK
ELECNOR S.A.	Madrid	2	1	1	4	CANTILES XXI SL	ES
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A.	Madrid	1	1	2	4	DAVAL CONTROL SL.	ES
IKEA IBÉRICA S.A.U.	Madrid	0	2	1	3	STICHTING INGKA FOUNDATION	NL
MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.A.	Madrid	1	1	1	3	MANPOWERGROUP INC.	US
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A.	Madrid	2	0	1	3	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA S.L.	Madrid	1	1	1	3	TELEFONICA, SA PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA	ES
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	Madrid	1	1	1	3	INVESTMENT AB LATOUR	SE
ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS S.L.	Alicante	0	1	0	1	SPAIN ALUMINIUM GROUP B.V.	NL
ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.	Asturias	0	1	0	1	HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED AS TRUSTEE OF THE PLATINUM SETTLEMENT	SG
MERCEDES BENZ ESPAÑA S.A.	Madrid	1	0	0	1	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE
Total		90	278	184	552		

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022) y DIRAE (2021).

6. Empresas vascas independientes y afiliadas a grupos: situación financiera y rentabilidad

En este apartado analizamos la realidad financiera y la rentabilidad de las empresas vascas en función de su pertenencia o no a un grupo empresarial. Por consiguiente, en todo momento se separarán las empresas en dos grupos:

- Empresas independientes: no tienen a ninguna otra empresa como accionista principal con más del 25% de su capital, ni son empresas matrices.
- Empresas afiliadas a grupo: tienen al menos a otra empresa como accionista principal con más del 25% de su capital o son empresas matrices. En este colectivo distinguiremos tres subgrupos en función de la ubicación de la sede social de la matriz del grupo: filial vasca⁷ (Grupo vasco), filial española⁸ (Grupo español), o filial extranjera⁹ (Grupo extranjero).

Dentro de estos colectivos analizaremos aspectos que la literatura (Buchuk et al., 2014; Locorotondo et al., 2012; Masulis et al., 2011) ha identificado como singularidades de los grupos empresariales frente a las empresas independientes como son:

- La capacidad de acceso a recursos financieros. Para ello analizaremos la situación de solvencia financiera de las empresas.
- La diversificación del riesgo relacionado con las fuentes de financiación. Para ello analizaremos el grado de uso de la financiación no bancaria.
- El posicionamiento en el mercado, relacionado con el poder de mercado y las economías de escala. Para ello analizaremos la rentabilidad de la empresa.

En este análisis haremos uso de las ratios indicadas en la [Tabla 2.2](#), que se calcularán para los años 2009, 2014, 2019, 2020 y 2021, y se utilizará la media como principal medida de la tendencia central. No obstante, dada la existencia de asimetría en la distribución de las variables utilizadas completaremos los análisis con datos de la mediana, los cuartiles 25 y 75, y desagregando por tamaño y sector de actividad cuando ello sea relevante. En el Anexo 6 se pueden consultar todos los cálculos realizados.

6.1. Solvencia financiera

La literatura señala que los grupos empresariales permiten a las empresas que los integran mejorar sus estrategias de financiación debido a las sinergias que se producen dentro del grupo. Unas mejores prácticas financieras pueden derivar en una mayor solvencia financiera y permitir a las empresas tener un mejor acceso a la financiación.

⁷ Empresa con sede en la CAPV, filial de una matriz vasca.

⁸ Empresa con sede en la CAPV, filial de una matriz localizada en España (fuera de Euskadi).

⁹ Empresa con sede en la CAPV, filial de una matriz localizada fuera de España.

Para medir la solvencia de las empresas se ha utilizado un Indicador de Solvencia Financiera construido a partir de 11 variables¹⁰. Este indicador proporciona una puntuación entre 1 y 11 siendo 11 la mejor calificación de solvencia financiera. Los resultados de nuestro análisis indican que en los últimos años se ha producido una mejora generalizada en este indicador de solvencia (ver [Gráfico 6.1](#)). Asimismo, los datos también muestran que en el período analizado se ha producido un proceso de convergencia en la solvencia de las empresas independientes y las que pertenecen a grupos empresariales (8,2 y 8,1 respectivamente en 2021). Entre las empresas afiliadas a un grupo se observa una mejor solvencia en las filiales que pertenecen a un grupo extranjero, frente a las filiales de los grupos vascos y españoles (8,4 frente a 8,1 y 7,7).

Gráfico 6.1 Evolución del indicador de solvencia financiera

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Más allá de la solvencia financiera, también hemos analizado dos dimensiones que son relevantes en la empresa: su liquidez y la garantía patrimonial que ofrecen los activos de la empresa ante los acreedores. La liquidez se ha medido a través de la ratio de liquidez ácida (ver [Gráfico 6.2.a](#)), que indica la capacidad de pago a corto plazo. Esta ratio muestra una mejora generalizada de la liquidez empresarial, especialmente desde 2019. Esta mejora es aún más significativa en las empresas independientes frente a aquellas que están afiliadas a un grupo (2,1 frente a 1,8 en 2021).

Por otro lado, la ratio de garantía patrimonial indica el nivel de cobertura de los activos de la empresa frente a la deuda externa, y refleja el nivel de solvencia de la empresa ante sus acreedores externos. En el [Gráfico 6.2.b](#) se puede ver que esta ratio muestra, al igual que la

¹⁰ En el Anexo 1 se describe la construcción de este indicador sintético.

liquidez, una mejora generalizada en los últimos años, especialmente en el caso de las empresas independientes (2,0 en 2009 y 2,6 en 2021). Además, las empresas independientes de gran tamaño muestran una ratio de garantía significativamente mayor (3,1 en 2021). Una desagregación sectorial no muestra diferencias significativas entre las empresas afiliadas a grupo y las independientes, a excepción del sector primario (ver Anexo 6.3), donde las empresas que pertenecen a un grupo tienen una ratio de garantía superior al de las independientes (3,3 frente a 2,9).

Ambos ratios de liquidez y garantía patrimonial reflejan que las empresas independientes han afianzado con mayor intensidad su situación de liquidez y garantía en estos últimos años. Un motivo para ello puede ser que las empresas independientes, que son más dependientes de la financiación externa al carecer de mecanismos de apoyo intragrupo, han sido más cautelosas ante la incertidumbre de los últimos años y muestran una mayor mejora que las empresas afiliadas a grupos.

Gráfico 6.2 Liquidez y Garantía patrimonial

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

6.2. Diversificación de la financiación

Otro de los elementos relevantes que diferencia a las empresas afiliadas a grupos es su capacidad para acceder a una mayor diversidad de fuentes de financiación, tanto por la sofisticación de su función financiera como por su mayor tamaño. Dentro de las políticas de financiación las empresas que pertenecen a grupos empresariales comparten recursos financieros, de manera que pueden concederse préstamos intragrupo. Además, estas empresas pueden utilizar modelos de *cash pooling*¹¹ para gestionar su tesorería.

Si medimos el nivel de endeudamiento a través de la ratio de retorno de la deuda, que indica el número de años necesario para devolver la deuda financiera, observamos (ver Gráfico 6.3)

¹¹ El *cash pooling* es un instrumento de gestión de la tesorería que permite a las organizaciones, normalmente pertenecientes a un grupo accionarial o empresarial, centralizar el manejo de la liquidez del grupo optimizando los costes de financiación y la obtención de rentabilidades financieras.

que para el año 2021 el nivel de endeudamiento es relativamente superior en las empresas que pertenecen a un grupo empresarial, en comparación con aquellas que son independientes (2,9 frente a 2,4). También se observa que las filiales que pertenecen a grupos extranjeros tienen en 2021 unos niveles de endeudamiento sensiblemente menores (1,9) que las filiales de los grupos vascos y españoles (2,9 en ambos casos). Si analizamos estos resultados por tamaño empresarial (ver Anexo 6.2), son destacables el bajo endeudamiento de las grandes empresas independientes y su alta capacidad de retorno de la deuda en comparación con las empresas análogas que están afiliadas a grupos (1,1 frente a 3,2).

Gráfico 6.3 Retorno de la deuda (en años)

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

En relación con los mecanismos de financiación alternativos a la deuda bancaria, en el [Gráfico 6.4.a](#) se puede observar que el peso de la deuda financiera no bancaria sobre la deuda financiera es significativamente mayor en las empresas afiliadas a grupo (12,4%) que en las independientes (0,8%). Además, entre las empresas que pertenecen a un grupo, el peso de la deuda no bancaria es mayor entre las que están afiliadas a un grupo extranjero (15,3%), seguidas por las que pertenecen a un grupo vasco (14%) y un grupo español (12,7%). Este mayor protagonismo de la deuda no bancaria en las empresas afiliadas a grupos se explica en buena medida por el uso de mecanismos de financiación intragrupo en estas empresas.

Asimismo, los datos indican que el uso de la financiación no bancaria es más intenso a medida que aumenta el tamaño de la empresa (ver Anexo 6.2), ya que el peso de la financiación no bancaria sobre la deuda financiera en las empresas grandes supone un 32,4%. Asimismo, los datos sugieren que esta financiación intragrupo se da con mayor intensidad en el sector

Primario (ver Anexo 6.3), donde la deuda no bancaria supone el 21,2% de la deuda financiera en las empresas que pertenecen a un grupo empresarial.

Este mayor uso de deuda no bancaria no parece tener un impacto significativo en el coste de la deuda (ver [Gráfico 6.4.b](#)), ya que tanto las empresas afiliadas a grupo como las independientes tienen unos costes sobre la deuda muy similares (1,44% frente a 1,47% en 2021). En el caso de las empresas filiales integradas en grupos vascos y extranjeros se observa un menor coste de la financiación (1,3%), en comparación con las empresas que pertenecen a grupos españoles (1,6%). En cualquier caso, sí queda muy claro que todos los colectivos analizados han reducido sensiblemente el coste de su deuda entre 2009 y 2021 en un contexto de política monetaria ultra laxa aplicada por los principales bancos centrales.

Gráfico 6.4 Peso de la deuda no bancaria y coste de la financiación

(a) Peso de la deuda no bancaria sobre deuda financiera (b) Coste de la financiación

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

6.3. Rentabilidad

Uno de los principales objetivos de las empresas, aunque no el único, es lograr una rentabilidad adecuada a través de su actividad. La capacidad de las empresas para ser rentables posibilita su crecimiento y supervivencia, así como la creación de riqueza en la sociedad. La rentabilidad también permite remunerar al capital invertido en la empresa, tanto por financiadores externos (deuda) como internos (accionistas).

El indicador de rentabilidad económica más utilizado es el ROA (Return on Assets) que mide la capacidad del activo de la empresa para generar beneficios, siendo este aspecto muy relevante para poder remunerar tanto al pasivo como a los propios accionistas de la empresa. En el [Gráfico 6.5](#) se puede observar que todas las empresas vieron reducida sensiblemente su rentabilidad por la pandemia de la COVID-19, y que dicha rentabilidad se recuperó en 2021. El análisis de la evolución de la rentabilidad también muestra que las empresas independientes han tenido unos niveles de rentabilidad ligeramente superiores a los de las empresas afiliadas a grupos en los últimos ejercicios analizados (6,7% independientes y 6,3% las empresas en grupos, en 2021).

Si nos centramos en las diferencias dentro del colectivo de empresas que pertenecen a un grupo empresarial, el ROA muestra que las empresas que pertenecen a grupos vascos y españoles presentan unos menores niveles de rentabilidad (6,2% y 6% respectivamente, en 2021). En cambio, las que pertenecen a grupos extranjeros tienen unos mayores niveles de rentabilidad en todos los años analizados, salvo en 2009 (7,8% en 2021).

Asimismo, si analizamos las diferencias por tamaño y sector de actividad (ver Anexos 6.2 y 6.3) destaca que las empresas independientes tienden a mostrar un nivel de rentabilidad económica superior al de sus homólogos afiliados a grupos en todos los tramos de tamaño (por ejemplo, en el caso de las empresas grandes, las empresas independientes tienen para 2021 un ROA del 10,1% frente al 7,1% de las que pertenecen a un grupo). Esta misma tendencia se observa también por sectores de actividad, salvo en la industria y en el sector del Comercio y reparación.

Gráfico 6.5 Rentabilidad sobre el activo

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Recuadro 1. La relevancia de la internacionalización en la rentabilidad de las empresas

El 18,6% de las empresas incluidas en nuestro análisis económico-financiero mantienen una actividad exportadora según los datos disponibles en SABI (ver Anexo 6.4). La intensidad exportadora parece aumentar a medida que se incrementa el tamaño de la empresa, ya que el 70,7% de las empresas grandes y el 61,9% de las medianas exportan, frente a un 7,2% de las empresas micro.

Las empresas que pertenecen a un grupo empresarial tienen una mayor vocación exportadora, ya que el 31,6% de las mismas exportan, frente al 12,2% de las empresas independientes. Asimismo, la propensión exportadora de las empresas afiliadas a grupos extranjeros (49,4%) es superior a la de las empresas que pertenecen a los grupos vascos o españoles (28% y 33,1% respectivamente).

Si analizamos la relación entre la internacionalización y la rentabilidad observamos que, en general, las empresas que exportan presentan unos mayores niveles de rentabilidad económica que las que no exportan. Esta relación se observa tanto en las empresas que pertenecen a grupos empresariales (ROA: exporta 6,7%; no exporta 6,2%) como en las independientes (ROA: exporta 6,9%; no exporta 6,7%). Las filiales de los grupos empresariales vascos que sí exportan obtienen una rentabilidad mayor (6,9%), frente al que obtienen las filiales de los grupos vascos que no exportan (5,9%).

El análisis de la rentabilidad puede esconder empresas con realidades muy diversas. Muestra de ello es que en nuestra muestra el 12% de las empresas presentan pérdidas en 2021. Lógicamente, esta situación en la que las empresas no son capaces de generar una rentabilidad positiva con su actividad puede suponer un factor de riesgo para su continuidad. En el [Gráfico 6.6](#) se aprecia con claridad un importante repunte de las empresas en pérdidas en el contexto de la COVID-19, repunte que fue algo más acusado entre las empresas vascas afiliadas a grupos extranjeros. Asimismo, a diferencia de lo observado en el análisis del ROA, no se observan diferencias significativas en la proporción de empresas con pérdidas entre las empresas afiliadas a grupo y las independientes. En ambos colectivos aproximadamente el 11% de las empresas analizadas presentaron pérdidas en 2021. Si atendemos al origen geográfico de los grupos, las empresas vascas afiliadas a grupos españoles son las que presentan un mayor porcentaje de empresas con pérdidas, aunque tras la COVID-19 también son las que registran una mayor mejoría en esta ratio. Asimismo, se observa que el porcentaje de empresas en pérdidas más reducido se da entre las matrices de los grupos vascos.

Gráfico 6.6 Empresas con pérdidas (% sobre el total)

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Para terminar nuestro análisis de rentabilidad, prestaremos atención al ROE (Return on Equity) como indicador de la rentabilidad financiera. El ROE (cociente entre el resultado del ejercicio y el patrimonio neto) mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus propietarios. Este indicador permite a los accionistas comparar el rendimiento de su inversión con el de otros proyectos de inversión alternativos y/o con sus propios objetivos de rentabilidad esperada. En el [Gráfico 6.7](#) se puede apreciar que, especialmente en los últimos años, el ROE no muestra diferencias significativas entre las empresas que pertenecen a un grupo y las independientes. En cambio, sí se observa una tendencia a que las empresas afiliadas a los grupos extranjeros y españoles logren un ROE superior al de las empresas afiliadas a los grupos vascos (15,1% y 14,9% frente a 12,5% en 2021).

Gráfico 6.7 Rentabilidad financiera (ROE)

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

7. Conclusiones

En este informe se ha analizado la estructura del accionariado que tienen las empresas vascas el año 2022, se ha realizado una radiografía de los grupos empresariales que operan en el País Vasco y se han analizado las diferencias entre los grupos con matriz vasca, española y extranjera para ese mismo año. Asimismo, se ha estudiado la situación económico-financiera de las empresas vascas en el período 2009-2021 analizando las diferencias existentes entre las empresas independientes y las afiliadas a grupos empresariales. A continuación, presentamos las principales conclusiones que hemos obtenido en cada una de estas cuestiones.

En relación con el análisis de la estructura del accionariado de las empresas vascas concluimos que:

- Los individuos y familias son el tipo de accionista más habitual en las empresas vascas, ya que están presentes en el accionariado del 67% de las empresas. Además, este tipo de accionista es el primer accionista en el 65,9% de las empresas. Estos resultados confirman el elevado protagonismo de la empresa familiar en el País Vasco, y en especial, en Gipuzkoa.
- El segundo tipo de accionista más frecuente son las empresas no financieras que tienen presencia en el accionariado del 31,1% de las empresas. Asimismo, este tipo de accionista es el primer accionista en el 30,1% de las empresas vascas. Estos datos revelan la elevada importancia de los grupos empresariales en el tejido empresarial vasco, y especialmente, en Araba y Bizkaia.
- La presencia de las empresas financieras, bancos y seguros, el capital riesgo y el sector público en la propiedad de las empresas vascas es muy reducida, ya que no supera en ningún caso el 2,4% del conjunto de empresas.
- En las empresas vascas la concentración de la propiedad en manos del primer accionista es muy elevada, especialmente en las microempresas y en las empresas grandes. En el 80% de los casos el primer accionista es mayoritario, ya que posee más del 50% de las acciones. El control total de la empresa es la opción más habitual para los inversores privados, las empresas financieras y no financieras, bancos y seguros e inversores del sector público. En cambio, las participaciones del capital riesgo habitualmente les otorgan un control minoritario que no supera el 50% de la propiedad.
- La concentración de la propiedad es elevada, tanto en las empresas afiliadas a grupos como en las independientes. En ambos colectivos el primer accionista es mayoritario en más del 75% de las empresas. Sin embargo, la tendencia al control total es mayor en las empresas independientes.

En cuanto a los 4.136 grupos empresariales que se han identificado en el País Vasco en 2022 se constata que:

- El 68% de los grupos son vascos, el 17% son grupos españoles (de fuera de la CAPV) y el 15% restante son grupos extranjeros. Además, en la última década se ha incrementado la presencia de los grupos españoles y extranjeros en el tejido empresarial del País Vasco.
- Más del 40% de los grupos que operan en la CAPV son regionales, ya que todas las empresas integrantes del grupo están ubicadas en el País Vasco. Asimismo, casi una

cuarta parte de los grupos tienen alcance nacional y un tercio de los grupos son internacionales, es decir, alguna de las empresas integrantes tiene su sede en el extranjero.

- Las participaciones accionariales principales entre las empresas que componen cada grupo son muy elevadas (80% aproximadamente), siendo éste un rasgo característico de los grupos vascos, españoles y extranjeros. Esto indica que la capacidad de los propietarios para influir en la toma de decisiones y ejercer un control sobre las filiales es muy significativa. Además, el tamaño de estas participaciones intragrupo ha aumentado en la última década, elevándose así el grado de concentración de la propiedad.
- Son principalmente las empresas del sector industrial y de otros servicios las que muestran una mayor propensión a integrarse en grupos empresariales. En cambio, en el sector del “Comercio y reparación” y la construcción esta propensión es menor. Asimismo, los grupos extranjeros tienden a invertir en los sectores industrial y “Comercio y reparación”, y tienen escasa presencia en el sector de la construcción.
- Casi el 75% de las filiales vascas están controladas, directa o indirectamente, por matrices del sector “Resto de servicios”. Esto se debe a que muchas empresas matrices son sociedades de cartera (*holding*) que se incluyen en este sector de actividad.
- Los grupos más diversificados son aquellos cuya matriz pertenece al sector primario o al sector de la construcción, y los menos diversificados son los grupos encabezados por matrices de los sectores “Resto de servicios” y “Comercio y reparación”.

Tras la descripción de los grupos con matriz vasca, española y extranjera, y el análisis de las diferencias que presentan entre ellas concluimos que:

- Los 2.802 grupos vascos identificados tienen 10.253 filiales a lo largo del mundo: aproximadamente el 54% en la CAPV, el 20% en otras regiones españolas y el 26% en el extranjero. Los destinos geográficos más relevantes en España son, además de los tres territorios históricos vascos, Madrid, Navarra y Barcelona. Y los países en los que se concentra un mayor número de filiales son Estados Unidos, México y Brasil. El destino preferente de las empresas alavesas y vizcaínas es Estados Unidos, mientras que entre las empresas de Gipuzkoa es México quien ocupa ese lugar. En la última década, el Reino Unido y Francia han dejado de ser los destinos más importantes de las filiales de los grupos vascos.
- Los 703 grupos españoles de fuera del País Vasco controlan 1.385 filiales en la CAPV: el 54,3% en Bizkaia, el 23,9% en Gipuzkoa y el 21,8% en Araba. Las principales provincias de origen que aglutinan casi el 60% de las matrices de estos grupos son Madrid, Barcelona y Navarra. En la última década ha aumentado la relevancia de Madrid, en detrimento de las otras dos provincias.
- Estos grupos españoles no vascos son, en promedio, entre cuatro y cinco veces más grandes que los grupos vascos. La mediana del número de filiales, empleo total y facturación agregada de los grupos vascos es de 1 filial, 17 empleados y 2,23 millones de euros, mientras que en los grupos españoles es de 4 filiales, 68 empleados y 11,4 millones de euros.
- Los grupos vascos tienen un mayor número de filiales en otras comunidades autónomas españolas que a la inversa. Asimismo, los grupos con matriz en Cataluña, Baleares,

Madrid y la Comunidad Valenciana tienen más filiales en la CAPV que las que tienen los grupos vascos en dichas comunidades. En el extremo opuesto se hallan las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, entre otros, donde la inversión de los grupos vascos en filiales es mucho mayor que la inversión de los grupos procedentes de estas comunidades en filiales del País Vasco.

- Los 631 grupos extranjeros identificados controlan 1.142 filiales en el País Vasco. Los principales países de origen de estos grupos son Francia, Alemania y Estados Unidos que concentran el 40% de las sedes de los grupos extranjeros presentes en la CAPV y el 40,5% de las filiales vascas en manos del capital extranjero. En la última década se observan numerosos cambios en la identidad de los grupos extranjeros más importantes que están presentes en el País Vasco y una cierta diversificación en el origen geográfico de dichos grupos, ya que en 2009 estos mismos tres países de origen más relevantes concentraban el 46,1% de las filiales vascas en manos extranjeras. Han ganado protagonismo los grupos de países como Alemania, Luxemburgo y México, y han perdido cierto peso los procedentes de Francia, Países Bajos e Italia.
- Al analizar la dimensión de las filiales vascas en función del origen geográfico de la matriz que las controla constatamos que las filiales de los grupos extranjeros son las que tienen un mayor tamaño, seguidas por las que pertenecen a los grupos españoles y vascos. En los grupos extranjeros la mediana de la facturación y el empleo de las filiales ubicadas en la CAPV es de 5,22 millones de euros y 23 empleados. En cambio, en los grupos españoles es de 1,66 millones de euros y 11 empleados, y en los grupos vascos es de 1 millón de euros y 9 empleados.

En cuanto al novedoso estudio de los grupos empresariales que desarrollan una actividad económica relevante en el País Vasco a través de los establecimientos que sus filiales no vascas mantienen en este territorio hemos visto que:

- Hay 1.843 empresas españolas ubicadas fuera del País Vasco y afiliadas a un grupo empresarial que poseen 4.184 establecimientos en Euskadi. Casi la mitad de estas empresas pertenecen a grupos nacionales y la otra mitad a grupos extranjeros.
- En general, el tamaño de los establecimientos que mantienen estas empresas en el País Vasco es reducido, ya que el 88% de las empresas tiene menos de 50 empleados en estos establecimientos. No obstante, se han identificado 23 empresas españolas afiliadas a grupos (10 nacionales y 13 extranjeros) que tienen 500 o más empleados en sus establecimientos de Euskadi.
- Los grupos extranjeros tienen un menor número promedio de establecimientos por empresa en la CAPV, pero los establecimientos que tienen son de mayor tamaño. Asimismo, estos grupos extranjeros tienen el control de casi el 60% de sus establecimientos en el CAPV a través de empresas españolas ubicadas en Madrid y Barcelona.

Finalmente, el análisis económico-financiero llevado a cabo comparando la situación de las empresas independientes y las afiliadas a grupos revela que:

- Las empresas vascas han mejorado su situación en los últimos años tanto en términos de solvencia, como de liquidez y garantía patrimonial ante terceros. Esta mejora ha sido más intensa entre las empresas independientes que en las afiliadas a grupos, ya que al

carecer de mecanismos de apoyo intragrupo las empresas independientes parecen haber sido más cautelosas ante el contexto de incertidumbre generado por la COVID-19. Durante todo el período analizado, las empresas vascas más solventes son aquellas que pertenecen a grupos extranjeros.

- Las empresas afiliadas a grupos muestran un nivel de endeudamiento superior al de las empresas independientes. Sin embargo, las empresas que pertenecen a grupos extranjeros tienen un nivel de endeudamiento sensiblemente inferior al que muestran las empresas independientes.
- El uso de mecanismos de financiación alternativos a la financiación bancaria es mayor entre las empresas vascas integradas en grupos que entre las independientes, siendo especialmente relevante entre las empresas afiliadas a grupos extranjeros. Esto se debe principalmente al uso de mecanismos de financiación intragrupo y las políticas de *cash pooling* que aplican estas empresas. Asimismo, el protagonismo de esta financiación no bancaria aumenta a medida que se incrementa el tamaño de la empresa.
- En general, el coste de la financiación se ha reducido entre 2009 y 2021. Sin embargo, no se observan diferencias significativas en el coste de la financiación de las empresas afiliadas a grupos y las independientes.
- A lo largo del período analizado las empresas vascas independientes han igualado e incluso superado el nivel de rentabilidad de las empresas afiliadas a grupos en todos los tramos de tamaño. Sin embargo, las empresas vascas que pertenecen a grupos extranjeros muestran una rentabilidad económica y financiera claramente superior a la de los restantes colectivos de empresas.
- Todas las empresas han visto reducida su rentabilidad el año 2020 como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 con independencia de si están integradas o no en un grupo empresarial. En este período se ha observado un importante repunte de las empresas en pérdidas que ha sido más acusado entre las empresas vascas afiliadas a grupos extranjeros. Pero una vez superado lo peor de la pandemia, la rentabilidad de todas las empresas se ha recuperado de manera muy notable en el año 2021.
- Por último, hemos constatado que tanto un mayor tamaño empresarial como la afiliación a un grupo favorecen la intensidad exportadora de las empresas que a su vez tiene un impacto positivo en la rentabilidad de las empresas.

Anexos

Anexo 1: Indicador de solvencia financiera

Para medir la solvencia financiera de las empresas se ha utilizado un indicador sintético de solvencia financiera construido a partir de 11 variables financieras agrupadas en tres dimensiones: situación patrimonial, rentabilidad y capacidad de reembolso.

Variables utilizadas en el Indicador de Solvencia Financiera

Patrimonial	
Autonomía financiera (%)	Fondos propios / Total activo
Liquidez ácida (%)	(Activo corriente - Existencias) / Pasivo corriente
Período medio de pago (días)	(Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar)*360/ abs (Aprovisionamientos + Otros gastos de explotación)
Ratio de garantía (%)	Total activo / (Total patrimonio neto y pasivo - Patrimonio neto)
Rentabilidad y actividad	
Gastos financieros /Importe neto de cifra de negocios (%)	abs (gastos financieros) / (Importe neto de la cifra de negocios u otros ingresos de explotación)
EBITDA / Importe neto de la cifra de negocios (%)	(Resultado de explotación + abs (Amortización del inmovilizado)) / (Importe neto de la cifra de negocios u otros ingresos de explotación)
ROA antes de impuestos (%)	Resultado antes de impuestos / Total activo
Capacidad de reembolso	
Retorno de la deuda (años)	Abs ((Deudas a largo plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo)/ Resultado del ejercicio + abs (Amortización del inmovilizado))
EBITDA / Gastos financieros (%)	(Resultado de explotación + abs (Amortización del inmovilizado)) / abs (Gastos financieros)
Deuda financiera / EBITDA (%)	Abs ((Deudas a largo plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo)/ Resultado de explotación + abs (Amortización del inmovilizado))
Solvencia a corto plazo (%)	Activo corriente / Pasivo corriente

Fuente: *Elaboración propia.*

Este Indicador de Solvencia Financiera segmenta a las empresas por su tamaño empresarial, utilizando como variable de segmentación el importe de la cifra de negocios. Así, se establecen cuatro segmentos: microempresas (ventas menores que 2 millones de euros), empresas pequeñas (entre 2 y menos de 10 millones de euros), empresas medianas (entre 10 y menos de 50 millones de euros) y empresas grandes (50 o más millones de euros). Para cada uno de los cuatro segmentos se aplica un modelo que se ajusta a sus características. En cuanto a los

sectores cubiertos, el modelo no es aplicable a empresas del sector financiero, de seguros e inmobiliarias.

La aplicación del Indicador de Solvencia Financiera permite determinar un nivel de riesgo de crédito que se visualiza a través de una puntuación en una escala de 1 a 11, donde 11 indica la mejor solvencia financiera, y 1 la menor posible. Consideramos que una empresa se encuentra en vulnerabilidad de crédito cuando la puntuación obtenida en el modelo es 5 o menos.

Proceso de calificación de la solvencia financiera

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2: Muestra de empresas vascas

1. Muestras de empresas vascas, por territorios históricos

	Empresas vascas en SABI		Muestra para el análisis del accionariado		Muestra para el análisis económico	
		%		%		%
Araba	8.487	15,7%	4.208	17,7%	2.984	16,9%
Bizkaia	27.034	49,9%	11.351	47,7%	8.544	48,5%
Gipuzkoa	18.658	34,4%	8.220	34,6%	6.081	34,5%
Total	54.179	100%	23.779	100%	17.609	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

2. Muestras de empresas vascas, por tamaño

Tamaño	Empresas vascas en SABI		Muestra para el análisis del accionariado		Muestra para el análisis económico	
		%		%		%
Micro	40.101	87,7%	15.628	78,4%	13.205	75,8%
Pequeña	4.138	9,1%	3.063	15,4%	2.988	17,1%
Mediana	1.126	2,4%	942	4,7%	944	5,4%
Grande	352	0,8%	294	1,5%	289	1,7%
Subtotal	45.717	100%	19.927	100%	17.426	100%
No disponible	8.462		3.852		183	
Total	54.179		23.779		17.609	

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

3. Muestras de empresas vascas, por sector de actividad

Sector	Empresas vascas en SABI	%	Muestra para el análisis del accionariado	%	Muestra para el análisis económico	%
Primario	603	1,1%	295	1,3%	210	1,2%
Industria	7.480	13,8%	4.133	17,4%	3.503	19,9%
Construcción	8.071	14,9%	3.370	14,2%	2.269	12,9%
Comercio y reparación	10.931	20,2%	5.342	22,5%	4.262	24,2%
Resto servicios	27.041	50,0%	10.593	44,6%	7.365	41,8%
Subtotal	54.126	100%	23.733	100%	17.609	100%
No disponible	53		46		0	
Total	54.179		23.779		17.609	

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

4. Distribución anual de las observaciones en el análisis económico-financiero

Año	Nº de empresas
2009	9.657
2014	12.509
2019	15.887
2020	15.351
2021	9.543
Total de observaciones empresa-año	62.947

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Anexo 3: Top 10 de países con mayor presencia de filiales de grupos vascos

Número de filiales según el origen de la matriz

	CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
1	Estados Unidos 465	Estados Unidos 22	México 97	Estados Unidos 382
2	México 254	Francia 20	Francia 68	Brasil 177
3	Brasil 245	Brasil 18	Estados Unidos 61	México 143
4	Portugal 154	México 14	China 56	Portugal 87
5	Francia 151	Portugal 13	Portugal 54	Australia 72
6	Alemania 103	Alemania 10	Brasil 50	Francia 63
7	Reino Unido 98	India 10	Italia 44	Reino Unido 54
8	China 94	Colombia 9	Reino Unido 41	Alemania 53
9	Australia 78	Italia 7	Alemania 40	Argentina 36
10	Italia 73	Rumanía 7	Chile 29	China 33

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Anexo 4: País de origen de los grupos extranjeros con filiales en la CAPV

Origen de la matriz	Nº de grupos con filiales en la CAPV	%	Filiales en la CAPV				%
			Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	CAPV	
1 Alemania	89	14,1%	28	93	46	167	14,6%
2 Francia	92	14,6%	22	74	69	165	14,4%
3 Estados Unidos	72	11,4%	50	52	28	130	11,4%
4 Luxemburgo	40	6,3%	6	84	15	105	9,2%
5 Reino Unido	55	8,7%	15	68	21	104	9,1%
6 Países Bajos	36	5,7%	30	35	22	87	7,6%
7 Suiza	32	5,1%	6	23	18	47	4,1%
8 México	9	1,4%	7	21	15	43	3,8%
9 Italia	34	5,4%	3	24	9	36	3,2%
10 Bélgica	19	3,0%	2	17	7	26	2,3%
11 Irlanda	8	1,3%	0	19	3	22	1,9%
12 Portugal	16	2,5%	7	5	9	21	1,8%
13 Dinamarca	11	1,7%	0	7	10	17	1,5%
14 Japón	16	2,5%	4	7	6	17	1,5%
15 Australia	8	1,3%	2	7	6	15	1,3%
16 Canadá	7	1,1%	2	8	4	14	1,2%
17 Singapur	3	0,5%	4	7	3	14	1,2%
18 Brasil	8	1,3%	0	8	3	11	1,0%
19 Islas Caimán	9	1,4%	1	7	2	10	0,9%
20 Suecia	8	1,3%	2	6	2	10	0,9%
21 China	5	0,8%	1	6	2	9	0,8%
22 Finlandia	7	1,1%	0	4	4	8	0,7%
23 Emiratos Árabes Unidos	5	0,8%	0	5	2	7	0,6%
24 India	3	0,5%	0	6	0	6	0,5%
25 Hong Kong	2	0,3%	0	4	1	5	0,4%
26 Liechtenstein	5	0,8%	2	3	0	5	0,4%
27 Marruecos	2	0,3%	0	0	4	4	0,4%
28 Barbados	1	0,2%	3	0	0	3	0,3%
29 Chile	1	0,2%	0	3	0	3	0,3%
30 Perú	1	0,2%	0	3	0	3	0,3%
31 Colombia	1	0,2%	2	0	0	2	0,2%
32 Cuba	2	0,3%	1	0	1	2	0,2%
33 Israel	2	0,3%	1	0	1	2	0,2%
34 Nueva Zelanda	2	0,3%	1	0	1	2	0,2%
35 Panamá	1	0,2%	0	2	0	2	0,2%
36 Islas Vírgenes	3	0,5%	0	2	0	2	0,2%
37 Andorra	1	0,2%	1	0	0	1	0,1%
38 Argentina	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%
39 Australia	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%

40	Bermuda	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%
41	Bahamas	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%
42	Chipre	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%
43	Islandia	1	0,2%	0	0	1	1	0,1%
44	Corea	1	0,2%	0	0	1	1	0,1%
45	Malasia	1	0,2%	0	0	1	1	0,1%
46	Noruega	1	0,2%	0	0	1	1	0,1%
47	Polonia	1	0,2%	1	0	0	1	0,1%
48	Paraguay	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%
49	Arabia Saudí	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%
50	Taiwán	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%
51	Uruguay	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%
52	Sudáfrica	1	0,2%	0	1	0	1	0,1%
	Total	631	100%	204	620	318	1.142	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Anexo 5: Provincia de origen de los grupos de fuera de Euskadi con establecimientos en la CAPV, por tipo de grupo empresarial

Provincia de origen de la empresa propietaria	Nº de empresas propietarias	Nº de establecimientos en la CAPV				Total
		Matriz española	Matriz extranjera	Matriz mixta*	Matriz desconocida	
Albacete	2	1	1			2
Alicante	22	14	14	1	3	32
Almería	1	3				3
Asturias	23	25	7			32
Badajoz	6	9				9
Balears, Illes	23	116	7			123
Barcelona	503	554	578		8	1.140
Burgos	13	15	21			36
Cantabria	22	35	5			40
Castellón	5	5				5
Ciudad Real	1	1				1
Coruña, A	30	114	1			115
Cáceres	1	1				1
Cádiz	7	6	1		1	8
Córdoba	2	2				2
Girona	16	10	10	2		22
Granada	3	2	1			3
Guadalajara	5	3	3			6
Huelva	2	2				2
Huesca	3	3				3
Jaén	5	5	1		1	7
León	6	7			1	8
Lleida	10	9	1	1		11
Lugo	3	2	7			9

Madrid	846	905	1.148	16	33	2.102
Murcia	9	11	4			15
Málaga	29	37	18			55
Navarra	53	61	12		1	74
Ourense	3	6				6
Palencia	2	2	1			3
Palmas, Las	4	4	1			5
Pontevedra	16	15	11			26
Rioja, La	26	29				29
Salamanca	3	3				3
Santa Cruz de Tenerife	4	4	1			5
Segovia	1	1				1
Sevilla	18	23	15			38
Tarragona	9	9	1			10
Toledo	5	3	2			5
Valencia	45	57	29		1	87
Valladolid	9	9	1		1	11
Zaragoza	47	70	19			89
Total	1.843	2.193	1.921	20	50	4.184

* Las empresas propietarias de establecimientos en la CAPV con matriz mixta son aquellas que pertenecen a más de un grupo empresarial, de forma que al menos uno de los grupos tiene matriz española y otro grupo tiene matriz extranjera.

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022) y DIRAE (2021).

Anexo 6

1. Tabla ampliada de Ratios Financieros (Media, Mediana, Q1, Q3)

	2009				2014				2019				2020				2021				
	Media	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Media	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Media	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Media	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Media	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Grupos	Liquidez Ácida	1,45	1,25	0,84	1,85	1,49	1,25	0,79	1,98	1,58	1,31	0,82	2,06	1,86	1,56	0,97	2,44	1,84	1,52	1,00	2,37
	Ratio de garantía	2,20	1,86	1,42	2,67	2,29	1,95	1,44	2,86	2,48	2,03	1,49	3,12	2,51	2,05	1,52	3,05	2,56	2,08	1,50	3,13
	Retorno de la deuda	3,32	2,21	0,39	5,45	3,53	2,31	0,33	6,00	2,98	1,98	0,32	4,93	3,13	2,16	0,23	5,36	2,91	1,86	0,29	4,69
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	5,33%	0,00%	0,00%	0,00%	10,89%	0,00%	0,00%	3,94%	12,46%	0,00%	0,00%	7,69%	11,90%	0,00%	0,00%	6,14%	12,42%	0,00%	0,00%	5,23%
	Coste financiación	-3,68%	-3,31%	-5,41%	-0,87%	-3,03%	-2,62%	-4,55%	-0,43%	-1,72%	-1,31%	-2,58%	-0,07%	-1,39%	-1,10%	-2,08%	-0,13%	-1,44%	-1,14%	-2,18%	-0,04%
	ROA	3,89%	2,90%	0,41%	7,59%	4,14%	3,36%	0,73%	7,46%	5,86%	4,84%	1,60%	9,22%	4,67%	3,90%	0,66%	8,94%	6,33%	4,89%	1,60%	10,66%
	ROE	8,86%	7,29%	1,12%	16,06%	8,96%	7,40%	1,89%	15,27%	11,68%	9,35%	3,25%	18,24%	9,65%	8,03%	1,52%	16,96%	12,78%	10,47%	3,24%	20,87%
Independientes	Liquidez Ácida	1,41	1,22	0,76	1,86	1,47	1,23	0,74	1,95	1,74	1,41	0,84	2,37	2,07	1,71	1,10	2,75	2,14	1,74	1,12	2,82
	Ratio de garantía	2,00	1,65	1,29	2,37	2,08	1,72	1,33	2,55	2,37	1,93	1,43	2,98	2,44	1,99	1,47	3,08	2,61	2,08	1,52	3,29
	Retorno de la deuda	3,44	2,20	0,18	5,78	3,28	2,10	0,00	5,76	2,60	1,52	0,01	4,36	2,71	1,74	0,00	4,69	2,40	1,43	0,00	3,89
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%
	Coste financiación	-3,78%	-3,22%	-5,82%	-0,06%	-2,77%	-1,66%	-4,62%	0,00%	-1,77%	-1,07%	-2,79%	0,00%	-1,42%	-0,97%	-2,29%	0,00%	-1,47%	-0,96%	-2,40%	0,00%
	ROA	3,10%	2,24%	0,35%	6,11%	3,73%	2,77%	0,61%	6,55%	5,73%	4,45%	1,33%	9,45%	4,82%	3,98%	0,78%	9,00%	6,71%	5,48%	1,64%	11,36%
	ROE	7,68%	6,09%	0,82%	15,16%	8,81%	6,46%	1,41%	15,57%	11,39%	9,25%	2,58%	19,09%	9,80%	7,91%	1,43%	18,58%	12,63%	10,69%	2,98%	21,49%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

2. Ratios por tamaño empresarial (Media)

Empresa Grande

		2009	2014	2019	2020	2021
Grupo	Liquidez Ácida	1,20	1,21	1,33	1,48	1,35
	Ratio de garantía	2,00	2,14	2,29	2,41	2,41
	Retorno de la deuda	3,42	3,48	3,33	3,36	3,16
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	12,29%	25,42%	25,54%	28,04%	32,40%
	Coste financiación	-4,19%	-3,71%	-2,17%	-1,86%	-1,87%
	ROA	4,08%	4,48%	5,94%	4,73%	7,06%
	ROE	10,43%	8,60%	11,33%	8,88%	13,41%
Independiente	Liquidez Ácida	1,58	0,92	1,03	1,36	1,44
	Ratio de garantía	1,72	2,02	1,76	1,33	3,11
	Retorno de la deuda	3,21	3,79	5,26	8,07	1,12
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,00%	2,84%	1,93%	0,00%	5,21%
	Coste financiación	-2,99%	-1,59%	-2,20%	-3,28%	-2,79%
	ROA	4,26%	4,70%	7,96%	5,98%	10,09%
	ROE	12,12%	17,04%	23,11%	18,15%	21,93%

Empresa Mediana

		2009	2014	2019	2020	2021
Grupo	Liquidez Ácida	1,38	1,44	1,43	1,67	1,54
	Ratio de garantía	2,06	2,19	2,30	2,35	2,33
	Retorno de la deuda	3,37	3,89	3,24	3,39	2,66
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	6,61%	13,95%	16,92%	13,86%	11,54%
	Coste financiación	-4,17%	-3,55%	-2,00%	-1,61%	-1,66%
	ROA	4,08%	4,99%	6,38%	5,54%	7,16%
	ROE	10,25%	10,11%	12,67%	10,25%	14,60%
Independiente	Liquidez Ácida	1,31	1,54	1,53	1,88	1,81
	Ratio de garantía	1,77	2,10	2,19	2,30	2,17
	Retorno de la deuda	3,84	3,42	2,95	3,23	2,50
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,14%	1,36%	1,23%	0,92%	0,69%
	Coste financiación	-5,05%	-3,59%	-1,68%	-1,37%	-1,58%
	ROA	4,97%	4,82%	7,23%	7,66%	9,24%
	ROE	11,37%	11,11%	15,59%	13,99%	18,52%

Empresa Pequeña

		2009	2014	2019	2020	2021
Grupo	Liquidez Ácida	1,55	1,56	1,60	1,90	1,91
	Ratio de garantía	2,28	2,35	2,42	2,46	2,48
	Retorno de la deuda	3,03	3,37	2,93	3,26	2,92
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	4,12%	9,93%	11,43%	11,38%	11,83%
	Coste financiación	-3,80%	-3,28%	-1,79%	-1,41%	-1,54%
	ROA	3,86%	4,13%	6,30%	4,86%	6,77%
	ROE	8,01%	9,01%	12,99%	10,34%	13,59%
Independiente	Liquidez Ácida	1,45	1,50	1,75	2,09	2,09
	Ratio de garantía	1,96	2,08	2,39	2,43	2,58
	Retorno de la deuda	3,40	3,35	2,52	3,05	2,52
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,57%	1,27%	1,39%	0,95%	1,18%
	Coste financiación	-4,38%	-3,48%	-2,08%	-1,61%	-1,69%
	ROA	3,74%	4,11%	6,37%	5,79%	7,47%
	ROE	9,15%	9,74%	12,57%	11,22%	14,21%

Empresa Micro

		2009	2014	2019	2020	2021
Grupo	Liquidez Ácida	1,45	1,51	1,69	1,96	2,00
	Ratio de garantía	2,23	2,32	2,64	2,63	2,75
	Retorno de la deuda	3,55	3,45	2,83	2,89	2,98
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	4,60%	7,39%	8,99%	8,94%	10,23%
	Coste financiación	-3,23%	-2,39%	-1,47%	-1,20%	-1,20%
	ROA	3,76%	3,58%	5,29%	4,12%	5,53%
	ROE	8,54%	8,27%	10,35%	8,94%	11,28%
Independiente	Liquidez Ácida	1,41	1,47	1,74	2,07	2,16
	Ratio de garantía	2,01	2,08	2,37	2,45	2,62
	Retorno de la deuda	3,44	3,25	2,61	2,62	2,36
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,35%	0,71%	0,69%	0,69%	0,68%
	Coste financiación	-3,57%	-2,55%	-1,70%	-1,38%	-1,41%
	ROA	2,86%	3,60%	5,55%	4,53%	6,47%
	ROE	7,14%	8,47%	11,01%	9,36%	12,12%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

3. Ratios por sector de actividad (Media)

Primario

		2009	2014	2019	2020	2021
Grupo	Liquidez Ácida	1,52	1,80	1,62	2,11	1,88
	Ratio de garantía	1,96	2,69	2,76	2,83	3,30
	Retorno de la deuda	3,50	3,10	3,15	3,06	1,78
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,62%	15,50%	21,25%	12,15%	21,20%
	Coste financiación	-2,67%	-2,73%	-2,02%	-1,94%	-2,41%
	ROA	0,54%	4,45%	3,44%	1,55%	4,05%
	ROE	4,24%	6,80%	6,78%	3,69%	8,69%
Independiente	Liquidez Ácida	1,34	1,24	1,52	1,69	1,90
	Ratio de garantía	1,80	2,02	2,14	2,47	2,88
	Retorno de la deuda	3,90	3,27	3,29	2,69	1,98
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,40%	1,29%	0,00%	0,00%	1,29%
	Coste financiación	-3,76%	-2,25%	-1,44%	-1,33%	-1,98%
	ROA	3,00%	3,23%	4,55%	3,83%	4,30%
	ROE	5,53%	9,07%	9,52%	11,94%	7,02%

Industria

		2009	2014	2019	2020	2021
Grupo	Liquidez Ácida	1,48	1,51	1,52	1,83	1,72
	Ratio de garantía	2,26	2,34	2,42	2,55	2,47
	Retorno de la deuda	3,22	3,64	3,29	3,35	3,17
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	5,80%	12,51%	13,44%	13,79%	11,11%
	Coste financiación	-4,28%	-3,48%	-1,95%	-1,56%	-1,65%
	ROA	2,92%	4,26%	5,71%	3,97%	5,80%
	ROE	6,94%	8,11%	11,32%	8,15%	11,74%
Independiente	Liquidez Ácida	1,55	1,63	1,88	2,26	2,30
	Ratio de garantía	2,16	2,25	2,50	2,59	2,77
	Retorno de la deuda	3,57	3,30	2,81	2,98	2,43
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,34%	0,99%	1,19%	0,81%	0,67%
	Coste financiación	-4,23%	-3,32%	-2,00%	-1,66%	-1,67%
	ROA	1,91%	3,64%	5,40%	3,72%	5,62%
	ROE	4,72%	8,55%	10,40%	7,33%	10,57%

Construcción

		2009	2014	2019	2020	2021
Grupo	Liquidez Ácida	1,39	1,54	1,56	1,81	1,95
	Ratio de garantía	2,06	2,23	2,37	2,40	2,55
	Retorno de la deuda	3,55	4,08	3,19	3,23	3,42
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	7,08%	9,90%	10,45%	11,33%	12,89%
	Coste financiación	-4,00%	-3,76%	-2,26%	-1,49%	-1,52%
	ROA	4,56%	2,11%	4,74%	5,20%	6,00%
	ROE	10,34%	6,81%	11,88%	12,68%	13,33%
Independiente	Liquidez Ácida	1,44	1,56	1,71	1,99	2,02
	Ratio de garantía	1,85	2,05	2,17	2,21	2,32
	Retorno de la deuda	3,38	2,91	2,59	2,86	2,57
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,16%	0,36%	0,69%	0,45%	0,12%
	Coste financiación	-3,66%	-2,39%	-2,07%	-1,50%	-1,57%
	ROA	3,82%	3,65%	6,08%	5,75%	7,19%
	ROE	10,24%	9,23%	12,91%	12,12%	14,40%

Comercio y reparación

		2009	2014	2019	2020	2021
Grupo	Liquidez Ácida	1,45	1,40	1,50	1,76	1,68
	Ratio de garantía	2,20	2,24	2,39	2,45	2,51
	Retorno de la deuda	2,84	3,08	2,64	2,68	2,56
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	2,82%	8,66%	9,51%	9,39%	12,49%
	Coste financiación	-3,74%	-2,96%	-1,62%	-1,33%	-1,34%
	ROA	4,28%	4,81%	6,50%	5,63%	7,16%
	ROE	9,15%	10,27%	12,48%	10,57%	13,55%
Independiente	Liquidez Ácida	1,24	1,26	1,51	1,81	1,86
	Ratio de garantía	1,91	1,98	2,27	2,38	2,51
	Retorno de la deuda	3,47	3,45	2,53	2,55	2,32
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,31%	0,97%	0,74%	0,89%	1,14%
	Coste financiación	-3,67%	-2,78%	-1,77%	-1,40%	-1,47%
	ROA	3,06%	3,21%	5,38%	5,11%	6,60%
	ROE	7,82%	8,14%	11,11%	11,03%	13,03%

Resto servicios

		2009	2014	2019	2020	2021
Grupo	Liquidez Ácida	1,43	1,51	1,68	1,92	1,99
	Ratio de garantía	2,20	2,28	2,58	2,53	2,63
	Retorno de la deuda	3,59	3,57	2,86	3,19	2,84
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	6,05%	10,85%	13,16%	11,90%	12,91%
	Coste financiación	-3,09%	-2,55%	-1,49%	-1,26%	-1,29%
	ROA	4,43%	4,07%	5,97%	4,70%	6,41%
	ROE	10,06%	9,44%	11,71%	9,85%	13,10%
Independiente	Liquidez Ácida	1,49	1,55	1,86	2,22	2,34
	Ratio de garantía	2,03	2,08	2,45	2,50	2,70
	Retorno de la deuda	3,30	3,23	2,51	2,60	2,38
	Peso deuda no bancaria sobre deuda finan.	0,66%	0,77%	0,76%	0,73%	0,80%
	Coste financiación	-3,58%	-2,48%	-1,53%	-1,24%	-1,28%
	ROA	3,86%	4,38%	6,12%	4,91%	7,37%
	ROE	8,94%	9,52%	11,71%	9,19%	13,03%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

4. Internacionalización y rentabilidad económica

Porcentaje de empresas que exportan

	2009	2014	2019	2020	2021
Total empresas	22,5%	22,6%	20,0%	20,1%	18,6%
Independientes	15,5%	14,6%	12,7%	12,9%	12,2%
Grupo	35,3%	37,1%	34,1%	33,4%	31,6%
Matriz vasca	30,6%	35,3%	31,5%	30,4%	29,0%
Grupo vasco	32,9%	33,6%	30,3%	29,4%	28,0%
Grupo español	34,3%	33,8%	31,5%	32,2%	33,1%
Grupo extranjero	55,3%	56,8%	56,1%	53,7%	49,4%

Porcentaje de empresas que exportan por tamaño (año 2021)

	Grande	Mediana	Pequeña	Micro	Total
Total empresas	70,7%	61,9%	33,3%	7,2%	18,6%
Independientes	66,7%	61,9%	29,5%	6,9%	12,2%
Grupo	70,8%	61,8%	37,8%	8,2%	31,6%
Matriz vasca	75,0%	51,1%	44,2%	8,7%	29,0%
Grupo vasco	61,4%	61,7%	35,2%	7,1%	28,0%
Grupo español	76,5%	46,4%	38,7%	8,5%	33,1%
Grupo extranjero	78,9%	75,4%	38,8%	13,3%	49,4%

ROA (media) de las empresas que SI exportan

	2009	2014	2019	2020	2021
Independientes	2,9%	3,9%	5,9%	4,5%	6,9%
Grupo	3,3%	4,7%	6,3%	4,8%	6,7%
Matriz vasca	4,3%	4,0%	6,3%	5,0%	6,2%
Grupo vasco	2,9%	4,9%	6,1%	5,1%	6,9%
Grupo español	3,9%	4,3%	5,0%	3,4%	5,4%
Grupo extranjero	2,8%	5,5%	7,0%	4,6%	7,6%

ROA (media) de las empresas que NO exportan

	2009	2014	2019	2020	2021
Independientes	3,1%	3,7%	5,7%	4,9%	6,7%
Grupo	4,2%	3,8%	5,6%	4,6%	6,2%
Matriz vasca	4,3%	3,4%	6,2%	5,4%	5,9%
Grupo vasco	3,6%	3,9%	5,4%	4,1%	5,9%
Grupo español	5,1%	3,6%	4,3%	4,0%	6,3%
Grupo extranjero	6,1%	4,1%	7,2%	6,4%	8,1%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2022).

Bibliografía

- Bamiatzi, V., Cavusgil, S., Jabbour, L., & Sinkovics, R. (2014). Does business group affiliation help firms achieve superior performance during industrial downturns? An empirical examination. *International Business Review*, 23, 195–211. doi:10.1016/j.ibusrev.2013.04.003
- Beuselinck, C., & Deloof, M. (2014). Earnings Management in Business Groups: Tax Incentives or Expropriation Concealment? *The International Journal of Accounting*, 49 (1), 27-52.
- Buchuk, D., Larrain, B., Muñoz, F., & Urzúa, F. (2014). The internal capital markets of business groups: Evidence from intra-group loans. *Journal of Financial Economics*, 112(2), 190-212.
- Carney, M., Gedajlovic, E. R., Heugens, P. P., & Van Oosterhout, J. (2011). Business group affiliation, performance, context, and strategy: A meta-analysis. *Academy of Management Journal*, 54 (3), 437-460.
- Chang, S., & Hong, J. (2000). Economic Performance of Group-Affiliated Companies in Korea: Intragroup Resource Sharing and Internal Business Transactions. *Academy of Management Journal*, 43, 429-448.
- Comisión Europea. (2015). *Digital Skills Indicator - derived from Eurostat survey on ICT usage by individuals. Methodological note.*
- Comisión Europea. (2020). *Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Methodological note.*
- Comisión Europea. (2020). *eGovernment Benchmark 2020, eGovernment Framework 2012-2019.*
- European Commission. (2003). *Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1422).* Obtenido de EUR-Lex Access to European Law: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>
- Eurostat. (1999). *Fields of Training - Manual.*
- Garmendia, A., & del Orden, O. (2012). *Grupos empresariales en la CAPV: radiografía, resultados e internacionalización.* Donostia-San Sebastián: Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, Fundación Deusto.
- Gramlich, J. D., Limpaphayom, P., & Rhee, S. G. (2004). Taxes, keiretsu affiliation, and income shifting. *Journal of Accounting and Economics*, 37 (2), 203-228.
- La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer. (1999). Corporate Ownership around the World. *Journal of Finance*, 54, 471-517.
- Locorotondo, R., Dewaelheyns, N., & Van Hulle, C. (2012). The consequences of business group affiliation: a review of the literature. *Review of Business and Economic Literature*, 57 (1), 77-97.
- Masulis, R. W., Pham, P. K., & Zein, J. (2011). Family Business Groups around the World: Financing Advantages, Control Motivations, and Organizational Choices. *Review of Financial Studies*, 24(11), 3556-3600.

Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (2005). Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 29(5), 537-553.

Orkestra

INSTITUTO VASCO
DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

www.orquestra.deusto.es